

**НОВ
БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ**

ДЕПАРТАМЕНТ „КОГНИТИВНА НАУКА И ПСИХОЛОГИЯ“

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
„ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО“

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

ТЕМА:

**ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ КАРИЕРНА АДАПТИВНОСТ
И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ПРИ ЮНОШИ**

ДИПЛОМАНТ: ЦВЕТИНА ПЕТКОВА

Бележка: Трудът е разработен в периода 10.03.2025 – 26.11.2025 в рамките на магистърска програма при осъществено научно ръководство от доц. Надя Колчева и одобрение от Комисия по етика на научните изследвания към ДКНП. Към датата на публикуване, трудът не е допуснат до защита поради това, че след неговото предаване, научното ръководство бе оттеглено ретроактивно без официални мотиви и правни основания. Публикуването се извършва от автора на тезата при упражняване на авторските му права върху текста, съгласно българското законодателство.

София, Ноември 2025 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Декларация за авторство.....	1
Резюме	2
Въведение	1
Първа част. Теоретична рамка	4
Втора част. Емпирично изследване	33
Цели, Хипотези	33
Метод	34
Резултати и дискусия	37
Списък с използвана литература	2
Приложения	3 бр.

Бележка: Текст за авторство, който ДКНП задължава студентите да подпишат при предаване на дипломната работа

Декларирам, че аз съм автор на представената работа и тя отговаря на правилата за използване и цитиране на литературни източници. Запозната съм с правилата. Ясно ми е, че нарушаването на тези правила води до получаване на оценка слаб (2) и административни наказания.

Цветина Петкова

Дата 26.11.2025

Подпис: Цв.П.П.

РЕЗЮМЕ

Настоящото изследване цели да проучи взаимовръзката между кариерната адаптивност и изграждането на кариера при юноши на възраст 15–18 години в рамките на Теория за изграждане на кариерата на Марк Савикас. Използвани са два стандартизирани инструмента — Скалата за кариерна адаптивност (CAAS) и Скалата за изграждане на кариерата (SCCI), адаптирани за българска извадка. В изследването участваха 57 ученици, а данните бяха обработени чрез описателна статистика и корелационен анализ. Резултатите показват значими положителни зависимости между компонентите на адаптивността и показателите за конструиране на кариерата, като най-силна корелация се наблюдава между „увереност“ и „подготовка за реализиране на избора“. Тези данни подчертават ролята на личностните ресурси за саморегулация и устойчивост в процеса на кариерно развитие. Демографските резултати очертават социално-културна среда, в която юношите се информират основно чрез връстници и дигитални източници, докато традиционните фигури на авторитет (учители и родители) имат намаляващо влияние. Това съответства на тенденцията към вътрешно мотивирани модели на кариерно поведение и хоризонтални мрежи на влияние. Получените резултати подчертават необходимостта от по-цялостно разбиране на взаимодействието между вътрешните ресурси и външната среда при изграждане на професионална идентичност през периода на юношеството..

ВЪВЕДЕНИЕ

В съвременното общество изборът на професия се превръща в сложен и многопластов процес, изискващ баланс между себепознание, социални влияния и бързо променяща се икономическа и технологична среда. Преходът от стабилни, линейни кариерни пътеки към динамична и непредсказуема заетост, налага нов тип професионална ориентация - такава, която изисква адаптивност, гъвкавост и лична ангажираност със собствения житейски път. Отговорността за кариерното развитие постепенно се прехвърля от институциите към самия индивид, който все по-често е поставен пред необходимостта не просто да избира между вече съществуващи опции, а да създава нови възможности в несигурна среда (Savickas et al., 2009).

В последните десетилетия се наблюдава феноменът на удълженото юношество, при който възрастните индивиди остават в състояние на психологическа незрялост, зависими от външни фактори при вземането на решения (Amundson et al., 2018). Мнозина избират професии, които не отразяват автентичните им личностни черти и способности, а по-скоро следват социални очаквания за сигурност, стабилност и социален престиж. Така семейната и училищната среда често се превръщат в основен предиктор за нивата на кариерна адаптивност и последващия процес на конструиране на кариерата при младия човек. Редица изследвания показват, че юношите, израснали в среда, която насърчава себепознание и самостоятелност, са по-склонни да изберат професия, съответстваща на техните реални интереси и качества (Keyes & Gazzola, 2009).

Преходът от детството към зрелостта на личността, винаги е представлявал обект на засилен интерес от страна на психолози, педагози и социални изследователи. В психологическите теории за човешкото развитие, юношеството се откроява като особено чувствителен период - разграничителна фаза между детските години и зрелия човешки живот. Именно идентичността е тази, която се променя през целия живот, като голяма част от нейното развитие се случва по време на юношеството и прехода към зряла възраст (Erikson, 1968).

Макар че тази представа е утвърдена в научната общност, нейното възприемане често се влияе от културни стереотипи и социални нагласи. В съвременната литература юношеството нерядко се определя като „бурно“, „кризисно“ или „стресиращо“ време, като вниманието се фокусира предимно върху различията и предизвикателствата, отколкото върху потенциала за личностно развитие и себепознание. Това схващане влияе не само върху начина, по който юношите биват изследвани, но и върху практиките за тяхната подкрепа, включително в сферата на кариерното ориентиране.

Юношеската възраст е изключително сензитивна към социалните и културни очаквания. Този етап представлява преходна фаза на психологическа диференциация, в която индивидът се сблъсква с необходимостта от интеграция на собствените си диспозиционни характеристики с външните структурни ограничения. През този период с особена интензивност се развиват процесите на себеосъзнаване и самооценка, а изграждането на Аз-концепцията е подложено на влияние от различни източници - семейството, връстниците, училищната среда и медиите. Самооценката на юношите, често амбивалентна и нестабилна, играе ключова роля в подбора на цели, изборите за бъдещето и в начина, по който младият човек възприема себе си и своето място в света. Това прави тази възрастова група особено уязвима към външен натиск, но също така и особено отворена към целенасочена подкрепа и насочване (Папазова, 2024).

Кариерната ориентация и адаптивност, както и конструирането на кариерата, именно в тази възраст придобиват особена значимост. Въпреки че юношите често се сблъскват с трудности при вземане на решения, свързани с бъдещето им, това е и моментът, в който могат да изградят умения за гъвкавост, саморефлексия и активна роля в собственото си кариерно развитие. В този контекст, кариерната адаптивност, разглеждана като способност да се отговаря ефективно на промените и изискванията на професионалния свят, се явява ключов психологически ресурс. Изследванията показват, че кариерната адаптивност е свързана не само с увереност и способност за вземане на решения, но и с цялостно житейско удовлетворение (Sovet et al., 2018).

Качеството на връзката между ученика и значимите други в неговата среда, играе съществена роля. Участието на учители и родители в процеса на кариерно ориентиране, доказано повишава неговата ефективност, като предоставя подкрепа, насърчение и реалистични перспективи. В този смисъл, ролята на възрастните не е да взимат решения вместо юношите, а да бъдат ресурс и огледало в един процес на себепознание и вземане на автономни решения за бъдещето. Това поставя акцент не само върху индивидуалните характеристики на ученика, но и върху културно-социалния контекст, в който той се развива.

Изследването на взаимодействията между нивата на кариерна адаптивност и процеса на конструиране на кариерата при юноши, изисква стабилна теоретична основа, която да обхване както вътрешните диспозиции на индивида, така и контекста, в който се формира кариерната адаптивност. При юношите този процес е още по-изразен, защото именно в периода 15-18 години, се формира стабилната представа за „Аз-а“ и бъдещите роли в обществото.

Настоящото емпирично изследване стъпва върху *Теорията за конструиране на кариерата на Марк Савикас*, която предлага цялостен модел за разбиране на кариерното поведение като процес на адаптация, в който личността активно създава и адаптира своя професионален път, изследвайки взаимовръзката с процеса на кариерно конструиране в юношеския период. Този подход подчертава ролята на *адаптивността* като ключов механизъм в съвременното кариерно конструиране и ориентиране, като същевременно интегрира личностни, социални и културни фактори в процеса на изграждане на смислен и последователен житейски път.

ПЪРВА ЧАСТ. ТЕОРЕТИЧНА РАМКА

1. Теория за конструиране на кариерата на Марк Савикас - основни понятия и концепции

1.1 Теория за конструиране на кариерата на Марк Савикас

Според Теорията за конструиране на кариерата, създадена от американския психолог Марк Савикас (Career Construction Theory), всеки индивид като актьор, агент и автор на собствената му кариера (Savickas, 2013). Това означава, че хората вече не са само компетентни да изпълняват една единствена, строго дефинирана професия, а развиват своя „Аз“ и възприемат поведения, чрез които изграждат своята професионална посока. Тази кариера следва да бъде съобразена с техния живот, интереси и дейности, а не обратното (Savickas, 2013).

В духа на този подход, учениците се разглеждат като активни участници в създаването на собствената си кариерна траектория, използвайки своите лични характеристики и професионални интереси като основа (Драгова, Колчева, 2023). Това разбиране е отразено и в методологичните насоки за кариерно ориентиране, прилагани в българския контекст, които акцентират върху самостоятелността и личната ангажираност в процеса на избор.

Изследвания като тези на Cadaret и Hartung (2020), както и на Maree (2025), потвърждават, че прилагането на Теорията за конструиране на кариерата (ССТ) при юноши, води до нарастване на кариерната идентичност, увереност и адаптивност. В първото си проучване, Cadaret и Hartung провеждат групова интервенция с ученици от градска среда, в която чрез техники от кариерното конструиране, се работи върху наративното изграждане на професионална идентичност, като участниците показват значителен напредък в самоувереността и целенасочеността спрямо бъдещето си кариерно конструиране. Maree (2025) от своя страна, изследва ефекта на дългосрочно кариерно консултиране върху юноши, преживели трудности, и установява, че интервенцията не само повишава тяхната адаптивност, но също така подпомага възстановяването на чувство за лична стойност и смисъл в професионалното развитие.

Ключов механизъм в процеса на кариерно конструиране, особено в юношеска възраст, е кариерната адаптивност - психологическият ресурс, който позволява на индивида да отговаря ефективно на промените, предизвикателствата и изискванията на

професионалния свят. Когато приемем концепцията за кариерна адаптивност вместо тази за кариерна зрелост, започваме да възприемаме кариерното ориентиране като процес, който се развива през целия живот. Според Марк Савикас кариерната адаптивност се дефинира като способността на индивида да се адаптира и променя в отговор на непредсказуеми ситуации в своята кариера (Savickas, 1997). Тя отразява индивидуалната готовност да се отговаря ефективно на задачи, преходи и предизвикателства, които възникват по време на кариерното развитие.

В съвременния бързо променящ се пазар на труда, е от съществено значение младите хора да се чувстват уверени, подготвени и компетентни да се справят с промените и трудностите. За да вземат съзнателни кариерни решения, учениците следва да развиват себепознание и положително отношение към проучването на кариерни възможности. Адаптивността, независимо дали при юноши или при възрастни, включва нагласа към планиране, изследване на себе си и околната среда, както и информирано вземане на решения (Savickas, 1997). В този изследователски процес, е от съществено значение себеосъзнаването на учениците и тяхното отношение към проучването на кариерата, за да бъдат подкрепени да вземат съзнателни решения за своята кариера, както и да бъдат подготвени за предстоящите трудности, съпътстващи живота на всеки човек.

Кариерната адаптивност играе защитна роля за психичното благополучие на юношите и води до по-висока увереност и ангажираност с бъдещите кариерни цели. Проучване сред китайски тийнейджъри показва, че подкрепата от страна на родителите, има пряко положително влияние върху четирите подкомпонента на адаптивността – загриженост, контрол, любопитство и увереност (Liang et al., 2020). Други данни показват, че кариерната адаптивност е тясно свързана с усещане за лична сила, устойчивост и дори по-ниски нива на психични проблеми (Xu et al., 2020). Учениците с висока адаптивност демонстрират по-голяма устойчивост при вземане на решения, имат по-висока мотивация за постижения и изпитват по-голямо удовлетворение от живота (Hirschi, 2009).

1.2. Кариерна адаптивност

Концепцията за кариерна адаптивност (career adaptability) възниква в рамките на съвременните подходи към кариерното развитие и е ключов компонент именно в теорията на Савикас, формулирана през 2005 г. като Теория на кариерното конструиране. Този подход се отличава със своя конструктивистки и наративен характер, поставящ

акцент не върху съпадението между личност и професия, а върху процеса на изграждане на смисъл, идентичност и адаптация чрез професионалните избори.

Кариерната адаптивност като ключово понятие в тази теория, представлява психосоциален ресурс, който отразява способността на индивида да се справя с преходите, несигурността и задачите, свързани с професионалното развитие (Savickas & Porfeli, 2012). Вместо да се разглежда като фиксирана личностна черта, тя се разбира като гъвкава и развиваща се способност, която е особено критична в юношеска възраст.

Савикас идентифицира четири основни дименсии на адаптивността:

- *Загриженост (Concern)* – способност да се мисли за бъдещето;
- *Контрол (Control)* – усещане за автономия и влияние върху кариерния път;
- *Любозителство (Curiosity)* – желание за изследване на различни възможности;
- *Увереност (Confidence)* – вяра в собствените ресурси и способности.

Изследванията показват, че развиването на тези компоненти при юноши, е свързано с по-висока способност за професионална адаптация и чувство за удовлетвореност от житейските избори (Savickas & Porfeli, 2012; Hirschi, 2009).

Въведеното от Савикас понятие *кариерна адаптивност* (Savickas, 1997), предлага нова перспектива върху кариерното ориентиране - не като еднократен акт, а като динамичен и непрекъснат процес, който продължава през целия живот. За разлика от понятието "кариерна зрялост", което подчертава фиксирано състояние на готовност, кариерната адаптивност акцентира върху гъвкавостта, проактивността и личностното развитие като отговор на непредсказуемите реалности на съвременния трудов свят.

Савикас определя адаптивността като *"нагласа към планиране, изследване и информирано вземане на решения"*, която се основава на себепознание, осъзнатост за професионалната среда и способност за избор в условия на промяна (Savickas, 2005). В този смисъл адаптивността не е просто реакция, а активна вътрешна позиция на индивида спрямо бъдещето.

В рамките на образователните контексти, насърчаването на кариерна адаптивност предполага не само предоставяне на информация за професии, но и развитие на умения за саморефлексия, увереност и изследване, които подпомагат учениците да изградят устойчивост към стреса от избори, грешки и променливи обстоятелства. Проекти като G-Guidance, в рамките на който е разработена методология за кариерно ориентиране (Драгова, Колчева, 2023), авторите целят именно това: да изградят психологическа готовност у младите хора да поемат контрол над своето кариерно развитие, независимо от бариерите и несигурността на пазара (Savickas & Porfeli, 2012)

1.3. Конструирание на кариерата

Съвременният свят на труда изисква от младите хора не просто да избират една професия, а да изградят смислен кариерен път, който отразява тяхната личност, интереси и ценности. Според Теорията за кариерно конструирание на Савикас, индивидите не се адаптират пасивно към съществуващите професии, а активно създават и адаптират кариерата си спрямо своите преживявания и житейска история. Този подход акцентира върху разказването и реконструкцията на личната история като основа за професионални избори. В този контекст, кариерното ориентиране не се ограничава до избор между готови професии, а се превръща в процес на създаване на идентичност чрез труд (Busacca, 2007). Въз основа на тази концепция е разработен и методологичният наръчник по кариерно ориентиране (Драгова и Колчева, 2023), който стъпва на теорията за кариерно конструирание на Савикас и я адаптира за практическо приложение в образователна среда. В него учениците са представени като активни участници, градящи своята кариера, а кариерното ориентиране - като динамичен процес, включващ себепознание, проучване на възможности и осъзнато вземане на решения. С помощта на методи, като индивидуални сесии и групови дейности, се насърчава личната ангажираност и се изграждат умения, нужни за съвременното професионално развитие.

Ключова роля в този процес заемат училищните психолози, които не просто прилагат готови инструменти, а подпомагат учениците да свържат личните си истории и ценности с бъдещи кариерни избори. Както подчертава и Савикас, целта не е само да се направи „правилен избор“, а да се изгради устойчива, адаптивна и значима житейска история, в която трудът заема достойно място (Savickas, 2005).

Кариерното конструирание предполага не само изграждане на професионален път, но и активен процес на събиране и интерпретиране на информация, свързана с професионалния свят. В този смисъл, *проучването на кариерата* се дефинира като целенасочен набор от поведения и стратегии, чрез които индивидът събира знания за професии, работни условия, изисквания и възможности (Stumpf et al., 1983). Ефективното кариерно проучване подобрява самоосъзнаването и намалява нерешителността при вземане на решения, свързани с бъдещето (Park et al., 2017).

Изследванията показват, че поведението на проучване в процеса на кариерно ориентиране, е директно свързано с нивата на кариерна адаптивност, като информиранияте ученици са по-подготвени да реагират на променящи се обстоятелства и непредвидени ситуации в професионалния си път (Savickas, 2013).

Следователно, проучването на кариерата не е просто дейност за събиране на информация, то е фундаментален елемент от процеса на кариерно конструиране, който развива стратегическо мислене и саморефлексия у подрастващите.

1.4. Подходът „Дизайн на живота“ на Марк Савикас

През 2009 година, в рамките на международна колаборация между изследователи от седем държави, Савикас и негови колеги формулират нова теоретична рамка - теорията за Дизайн на живота (Life Design Theory). Тя е представена за първи път в публикацията *Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century* и доразвива основите на теорията за кариерното конструиране, като адаптира модела към реалностите на съвременния свят, белязан от нестабилност, множествена идентичност и необходимост от непрекъсната адаптация (Savickas et al., 2009).

Подходът „Дизайн на живота“ като част от цялостната Теория за конструиране на кариерата, се утвърждава като интердисциплинарен и холистичен подход, който съчетава принципи от психологията на развитието, социалния конструктивизъм и наративната теория. Централна за този модел е идеята, че професионалният живот трябва да бъде разглеждан не като резултат от предварително установени параметри, а като контекст, в който индивидът изгражда идентичността си чрез избори, истории и адаптация. По този начин, Дизайн на живота не просто надгражда теорията за кариерното конструиране, а предлага цялостна философия за преживяване на кариерния път като жизнена стратегия за справяне със социалната и икономическа променливост.

В основата на теорията „Дизайн на живота“ стои разбирането, че индивидът не просто открива, а създава своята кариера, като я интегрира в по-широкия наратив за живота си. Този подход въвежда нова перспектива към понятието за кариерно развитие, акцентирайки върху три взаимосвързани философски принципа:

- **Авторство на живота** - човекът се разглежда като активен автор на своя житейски разказ, способен съзнателно да формулира своята идентичност и да ѝ придаде смисъл чрез професионални избори;
- **Наративно себеопределяне** - изграждането на кариерен път се основава на способността на индивида да свърже миналите си преживявания, настоящите цели и бъдещите си намерения в един кохерентен разказ;

- **Откриване на смисъл чрез работа** - трудът се възприема не само като икономическа необходимост, а като инструмент за самоосъществяване, социална ангажираност и създаване на принос.

Тези идеи поставят фокуса върху качествения, вътрешен и смислов аспект на кариерното развитие, особено значим при юношите, които изграждат идентичност в условията на несигурност и променящи се социални очаквания. Измерването на тази адаптивност е обективизирано чрез Career Adapt-Abilities Scale (CAAS, 2012) – инструмент, разработен от самия Савикас и сътрудници, който улавя ключовите компоненти на адаптивността: загриженост, контрол, любопитство и увереност. Като следваща логическа стъпка в прилагането на теорията, Student Career Construction Inventory (SCCI, 2018) измерва как тези адаптивни ресурси се проявяват в конкретни адаптивни мисли и поведенчески отговори на младите хора. Кариерната адаптивност е ключово понятие в съвременната теория на кариерното развитие, представено най-цялостно в Теорията „Дизайн на живота“ (Life-Design) на Марк Савикас.

Теорията за конструиране на кариерата предоставя психологическа рамка, която описва как хората адаптират своето поведение спрямо изискванията на пазара на труда, докато теорията „Дизайн на живота“ (Savickas et al., 2009) разширява тази перспектива чрез конструктивистки и наративен подход, в който индивидът се разглежда като активен автор на своята професионална история. Така двата модела не се противопоставят, а взаимно се допълват, като първият изгражда структурата, а вторият – придава смисъл. В рамките на теорията, Савикас предлага модел за кариерна адаптация, който включва четири етапа (Savickas, 2013). Първият е адаптивност (adaptivity) или адаптивна готовност, който отразява личностната черта гъвкавост и желание за промяна. Второто измерение е приспособимост (adaptability), или способността за адаптиране, което се отнася до ресурсите за приспособяване. Третото измерение е адаптиране (adapting) или адаптивни реакции/отговори, които отразяват осъществяването на адаптивното поведение. Последното измерение е адаптация (adaptation) или адаптационни резултати, които се реализират под формата на успехи, удовлетворение и развитие (Драгова, Колчева, 2022).

Моделът за кариерна адаптация предполага, че адаптивната готовност мобилизира ресурси за приспособяване, които оформят адаптиращите реакции, за да произведат адаптационни резултати. Заедно, четирите измерения образуват оптимална последователност за извършване на преходи в кариерата (Драгова, Колчева, 2022).

За оценяването на адаптивното поведение като измерение в модела за кариерна адаптация, Savickas, Porfeli & Hilton (2018) разработват инструментът SCCI. Той измерва адаптивните отговори, които включват мисли и поведения, насочени към процеса на избор на професия и адресират конкретни задачи по време на етапа „проучване“ от процеса на кариерното развитие (Savickas et al., 2018), свързани с:

- Научаване на повече за себе си
- Проучване на професии
- Вземане на решение
- Потвърждаване на професионалния избор
- Търсене на релевантно обучение и подготовка
- Търсене на работна позиция

В рамките на подхода *Design of Life*, разработен от Савикас и позициониран върху епистемологията на социалния конструктивизъм (Savickas et al., 2009), кариерното развитие се разглежда като процес на активно конструиране на личната и професионалната биография в условията на бързо променящ се свят. В тази парадигма централно място заемат два психологически ресурса - **кариерната адаптивност** и **резилиансът**, които подпомагат индивида да се справя с несигурността, да планира бъдещето си и да реагира ефективно на променящите се социални и трудови условия. Резилиансът се определя като способност за възстановяване и гъвкаво справяне с предизвикателства; по-високите му нива се свързват с по-ниски затруднения при вземане на кариерни решения и с по-успешно преодоляване на критични ситуации в преходите между роли (Tugade & Fredrickson, 2004; Semmer, 2006). Кариерната адаптивност, като ключов елемент на *Life Design* модела, предоставя ресурси за проактивно планиране, справяне с нови задачи, преодоляване на неблагоприятни условия и ефективна навигация в контекста на социални и професионални промени (Savickas et al., 2009; Wehmeyer et al., 2018; Xu et al., 2020). Нейните измерения - загриженост, контрол, любопитство и увереност — подпомагат не само кариерното изследване и планиране, но и изграждането на кариерна само-ефективност и устойчиво вземане на решения (Rudolph et al., 2017; Parmentier et al., 2021). В този контекст, индивидът вече не следва предварително зададена траектория, а се превръща в „автор“ на собствената си история, който непрекъснато адаптира и реконструира професионалния си път.

2. Развийни аспекти на кариерното ориентиране при юноши

2.1. Юношество

Юношеството е особен период на преход между късното детство и пробуждащата се зрялост и затова се свързва с изграждане на автономия и относителна независимост от родителите, както и с развитие на лични цели и ценности. Наред с това протичат бурни физиологични, когнитивни, социални и личностни промени. Тези промени се отразяват както във вътрешния свят на младия човек, така и в поведението и начина му на свързване с останалите хора. Вътрешните преживявания, връзката със семейството и приятелите, както и интересите, също оказват влияние върху целите и изборите, които предстои да се направят. Всички тези аспекти са свързани с формирането на идентичността, което започва в рамките на юношеството, когато процесът на себепознание започва да се разгръща и придобива особена интензивност с оглед на Аз-концепцията, изследвайки своите лични интереси, възможности за изява и бъдещи житейски избори.

Множество изследванията последователно потвърждават, че степента на изградена идентичност и самовъзприятие, силно влияят върху зрелостта на кариерното развитие в тази възраст (Wallace-Brosious et al., 1994). Юношите, които притежават по-ясен образ за себе си и по-високо чувство на лична ефективност, са значително по-склонни да предприемат обмислени и съответстващи на личните им качества кариерни избори (Zammitti et al., 2020). Подобни резултати потвърждават, че процесите на идентичност и себепознание са неотделими от ефективната кариерна ориентация, особено в условията на нарастваща социална и икономическа нестабилност (Beiranvand et al., 2024).

2.2 Развийни аспекти

Изследванията върху развитието показват, че през юношеския период от 13 до 18 години настъпват значителни нормативни промени. Това развитие има централно въздействие върху множество индивидуални и социални области, които работят интерактивно, за да улеснят или възпрепятстват ефективното психологическо функциониране (Драгова, Колчева, 2023). Юношеството е период, по време на който хората преминават през значителни промени и повишени стресори в училище и вкъщи.

Въпреки това, времето и преходите варират както вътре, така и между хората и тези промени не винаги са линейни или плавни. Промените, които се случват на юношите, включват физическа съзряване, умствено, когнитивно, интелектуално, социално, емоционално и личностно развитие (Lerner & Steinberg, 2009; Marshall & Neuman, 2011; Steinberg & Morris, 2001).

2.2.1 Физическо съзряване

По време на този етап от развитието настъпва важно физическо съзряване, което е групирано в общата категория на пубертета. Пубертетът е универсален, комплексен и дълбок биологичен и социален преход, който започва по време на пред-юношеството. Започва с някои промени в мозъчните невроендокринни процеси, концентрация на хормони и физически морфологични характеристики и завършва с репродуктивна и сексуална зрялост. Точният момент и социалната значимост на тези промени зависи от историческото време и култура. Значимостта на момента на настъпване на пубертета афектира динамичните, интерактивни процеси като физическо израстване, емоции, проблематично поведение, когниция и сексуална активност.

По отношение на физическото развитие, в този период настъпват бързи промени, които понякога не се разпознават от подрастващите. Въпреки това е от съществено значение за младежите да възприемат своите физически трансформации. Физически характеристики като двигателни умения и/или мускулна сила могат да бъдат от съществено значение в някои професии, като например при професионалните спортисти. Така че е важно за подрастващите да развият своята осведоменост за собственото си тяло и физически характеристики (Драгова, Колчева, 2023). Подходът на Марк Савикас включва разработени дейности с цел насърчаване на проучването на Аз-а и себеосъзнаването на учениците (Savickas & Porfeli, 2012). Осъзнаването на границите на нашата физика по отношение на аспекти като сила, координация, издръжливост е от съществено значение за последователно и реалистично вземане на решения относно кариерните пътища. Някои професии са много взискателни в това отношение, поради естеството на дейността, която изискват, например пожарникар, военен или професионален спортист.

2.2.2 Мозъчни, когнитивни и интелектуални промени

Голямо развитие на префронтална кора и кортикокортикална взаимосвързаност също започва по време на юношеството, отразяващо повишение в обема на неокортекса, гирификацията на префронталната кора и на мозъчното бяло вещество. Цялото това физическо развитие (т.е. в нервната и невроендокринно-ендокринната системи), подлежи на промени, които възникват от взаимодействието с околната среда. Изглежда, че се основава на когнитивното развитие на подрастващите и неговите интегративни функции. От гледна точка на когнитивното развитие, според Инхелдер и Пиаже, за юношеството ключовият преход е от конкретни към формални операции. А по-специално преходът от базирана на класове логическа система към формална предлагаща логична система, преминавайки от индуктивно разсъждаване (създаване на хипотеза от специфични наблюдения) към дедуктивно разсъждаване (използване на хипотеза за извеждане на логични и доказуеми изводи).

Според нео-пиажеанските модели на когнитивното развитие, предложени от Хуан Паскуал-Леоне (1970), в юношеска възраст настъпват две ключови подобрения в когнитивния капацитет. Първо, увеличава се способността за задържане и манипулиране на повече информационни единици едновременно, което подобрява работната памет. Второ, развива се по-голяма гъвкавост и ефективност в обработката на информация, което позволява на подрастващите да се справят с по-сложни задачи и да вземат по-информирани решения. Тези промени са от съществено значение за успешното кариерно ориентиране и адаптация към динамичния пазар на труда. Тези значителни трансформации в способността на децата да разсъждават, дават възможност за абстрактно, формално, самоосъзнато и рекурсивно разсъждение или мислене. Младешите започват да мислят за околните спрямо техните личностни характеристики и черти, както и конкретното им поведение, и все повече оценяват себе си, сравнявайки се с връстниците си, а не с абсолютните стандарти. Юношите започват да се чувстват по-удобно с различността и социалната релативност: могат да преминат отвъд по-строгите и основани на правила конвенционални убеждения и да се съобразят със социални стандарти, които може и да са различни в зависимост от ситуацията и индивидите (Драгова, Колчева, 2023).

През юношеството значителните промени в мозъчната структура, особено в префронталния кортекс, подкрепят развитието на умения, които са критични за процеса на кариерно ориентиране - като целеполагане, саморефлексия, когнитивен контрол и организиране на информация. Усъвършенстването на вниманието, паметта и

аналитичното мислене, позволява на подрастващите не само да разбират по-добре характеристиките на различни професии, но и да правят хипотетични сравнения между възможности, в съответствие със своите лични интереси и потенциал. Това превръща кариерното ориентиране в процес на стратегическо мислене и вътрешно осмисляне, а не просто в натрупване на информация за професии.

2.2.3 Социални промени, културно-социални фактори и обществени очаквания

С навлизането в юношеството, социалната динамика претърпява съществени трансформации. Връзките с връстници придобиват централна роля - както в емоционален, така и в поведенчески план. Юношите създават все по-близки приятелства и се включват в групи, които осигуряват чувство за принадлежност, взаимна подкрепа и социално одобрение. Участието в дейности по интереси, клубове или неформални групи засилва тяхната социална интеграция, но същевременно и зависимостта от груповите норми. Този процес е придружен и от постепенно отдалечаване от родителската фигура като основен авторитет и все по-изразена ориентация към мнението на връстниците. В контекста на кариерното ориентиране това означава, че юношите са склонни да оценяват бъдещите си избори не само на база лични интереси, а и спрямо социално одобрение в рамките на техните приятелски кръгове. Тази групова динамика може да улесни процеса на ориентиране чрез взаимна подкрепа, но също така и да го изкриви, ако липсва баланс с външна професионална насоченост и адекватна, зряла подкрепа от възрастни.

Преходът от детство към зрялост включва не само личностна трансформация, но и навлизане в активната роля на участник в социалните и културни структури на обществото. Юношите се сблъскват с нови роли и отговорности - очаква се да изградят икономическа независимост, да се ориентират в професионалното поле и постепенно да се интегрират като пълноценни членове на обществото. Този преход предполага вземане на поредица от решения, свързани с обучение и кариера, които се формират под влиянието на множество социални системи: семейство, образователна институция, връстници и икономическа реалност. Всяка от тези системи носи свои очаквания и влияния, често обусловени от фактори като пол, социален статус, културна принадлежност и етнически произход (Драгова, Колчева, 2023).

В процеса на кариерно ориентиране подрастващите не просто се адаптират към външни изисквания - те също така се стремят да съгласуват личните си интереси и

идентичност с наложените социални рамки. Тук се активират личностни ресурси като самооценка, чувство за компетентност и убеждения за себе си, които играят решаваща роля в изграждането на професионалния път. Особено важен аспект в този процес, е управлението на очакванията - както собствените, така и тези на семейството, учителите и социалната среда. Когато има разминаване между това, което юношата иска за себе си, и това, което близките му очакват, възниква напрежение, което може да затрудни вземането на свободни и осъзнати решения. Подкрепата в този етап не следва да бъде авторитарна, а съпреживяваща и насърчаваща автономията (авторитетна) - предпоставка за зрял и устойчив кариерен избор.

2.2.4 Емоционални промени

По време на юношеството настъпват съществени изменения в емоционалната сфера, свързани с развиващите се когнитивни и физиологични механизми. Младите хора започват да разпознават по-ясно разликата между личните си емоционални реакции и външните ситуации, които ги предизвикват. Те придобиват способност да различават собствените си чувства от тези на околните, както и да разбират, че могат да изпитват противоречиви емоции едновременно. Освен това започват да използват по-ефективни стратегии за емоционално регулиране, включително когнитивна преоценка и техники за саморефлексия и самоуспокояване. Настъпващата емоционална реактивност в юношеството - чести и интензивни колебания в настроението, се балансира чрез засилена способност за моделиране и управление на емоциите. Това включва умения за когнитивна преоценка, разбиране на изразяването на чувства, както и поддържане на качествени междуличностни отношения.

Според Liu (2023), юношите често формират своите поведенчески модели и кариерни нагласи в пряк отговор на връзките с връстниците си, особено когато липсва последователна и значима подкрепа от страна на възрастни фигури – родители, учители, наставници. Тази динамика прави още по-необходима цялостната ангажираност на зрелите участници в процеса на кариерно ориентиране – родители, учители и училищни психолози, за да могат да осигурят опора и да насърчат развитието на самостоятелност, себепознание и адаптивност у юношите.

Юношеството е период, в който се наблюдава значително усъвършенстване в използването на позитивни стратегии за емоционална регулация. С нарастваща зрялост,

юношите започват по-често и по-умело да прилагат подходи като когнитивна преоценка, внимание към вътрешното си състояние и поддържане на балансиран социални връзки. Емоционалната експресивност също претърпява развитие, като се наблюдават отчетливи полови различия – изследвания показват, че момичетата са склонни да изразяват както позитивни, така и негативни емоции по-открито, както и да проявяват по-високи нива на интернализирани симптоми като тревожност и съчувствие (Coe-Odess, Narr, & Allen, 2019). Независимо от половите различия, индивидуалната вариативност в емоционалното преживяване остава значителна – тя отразява личните темпове и стилове в развитието на емоционалната осъзнатост и саморегулация. В контекста на кариерното ориентиране, тези умения играят решаваща роля. Юношите трябва да могат да се справят с фрустрации, свързани с академични неуспехи, напрежение при вземане на важни решения, и моменти на преоценка, когато техните професионални планове се сблъскат с реални ограничения – например при несправяне с изисквания за прием в желана образователна програма. Именно в тези ситуации, способността за гъвкава емоционална регулация е ключов ресурс за поддържане на мотивацията и изграждане на устойчива професионална идентичност.

2.2.5 Личностно развитие и себеусъвършенстване

Като ключов етап в развитието на личността, периодът на юношеството е белязан от стремежа към изграждане на цялостна и устойчива идентичност. Тогава младите хора преминават през процеси на интензивно себепознание и самоопределение, в които се оформя т.нар. „Аз-система“. Появява се нов пласт на съзнанието – идентичността, която обединява миналия опит с представите за бъдещето и създава усещане за вътрешна приемственост и смисъл. Според Ерик Ериксон (1950), този процес на формиране на идентичността е основната задача на юношеството. Той го описва като преход между чувство за идентичност и объркване на ролите - състояние, което често провокира юношите да търсят експерименти и нови социални позиции.

Швейцарският психиатър и психотерапевт Карл Густав Юнг допълва това разбиране с концепцията за Индивидуация - процес на интегриране на различните аспекти на личността, включително съзнателното и несъзнаваното, водещ до цялостност на „Аз“-а. В контекста на юношеството, този процес започва с „отделяне“ от колективната идентичност, което позволява на младежите да формулират свои собствени ценности,

убеждения и морални принципи (Stroink & Lalonde, 2009). Именно тази автономна личностна организация е основа за морална саморефлексия и етично поведение, характерни за зрелите индивиди.

Изграждането на Аз-концепции, т.е. начинът, по който младежите възприемат и описват себе си, стават по-сложни, по-разнообразни и по-диференцирани. Те вече не се самоопределят чрез прости описания, а оценяват себе си едновременно в няколко домейна - академичен, морален, физически, социален и емоционален. Това многопластово себепознание е пряко свързано със способността за рефлексия и изисква ново когнитивно ниво, характерно за тази възраст. Според Harter (2012) самочувствието на юношите обикновено остава относително стабилно, но неговото ниво и устойчивост се влияят от множество фактори, включително качеството на отношенията с родителите, подкрепата от връстниците и степента на психологическа адаптация към социалната среда. Паралелно с това нараства припознаването в социалните роли на възрастните, както и стремежът към по-активно участие в социални и обществени дейности - така наречените социални инвестиции, които представляват ключов компонент в изграждането на идентичност и отговорност (Драгова, Колчева, 2023).

Един от важните механизми за тази вътрешна организация е разказът - юношите създават истории за себе си, които споделят с близки, с връстници, в училищна среда или в социалните мрежи. Тези наративи не само изразяват идентичност, но и я изграждат – като ѝ придават структура, логика и перспектива. В този смисъл, юношеството е критичен период за формиране на професионална идентичност, защото именно тогава младите хора започват по-осъзнато да различават своите силни и слаби страни, умения, интереси, предпочитания и вътрешни бариери. Цялата тази информация, която би могла да бъде извлечена от процеса на задълбочено себепознание, играе централна роля в изграждането на професионалния профил на ученика. За да бъде ефективно, кариерното ориентиране трябва не просто да запознава младите с характеристиките на различни професии, а да създава условия за саморефлексия и осъзнаване на личните ресурси и ценности, които ще определят посоката на техния кариерен път.

Тийнейджърските години представляват не само време на личностно и когнитивно израстване, но и период на формиране и усъвършенстване на моралните и про-социални нагласи. В тази фаза от развитието на личността, настъпват съществени промени в начина, по който младите хора разсъждават върху житейски дилеми, оценяват морални ситуации и вземат решения, свързани с „правилното“ и „неправилното“ поведение (Hart

& Carlo, 2005). Способността да се поставят в позицията на другия, да разбират мотивите зад чужди действия и да разрешават социални конфликти нараства значително.

В тази връзка, Жан Пиаже описва как младите хора преминават от етап на „хетерономна“ морална логика, при която правилата се възприемат като външни и абсолютни, наложени от авторитет - към по-зрялата „автономна“ фаза. В последната, индивидът започва да отчита гледната точка на другите, справедливостта се възприема като относителна, а моралните оценки се базират на намерения и контекст, а не само на последствия или санкции. Тези промени не само отразяват вътрешна зрелост, но и играят важна роля в ориентацията към бъдещето, включително при кариерното планиране. Младите хора с развита морална чувствителност са по-склонни да вземат решения, които отразяват както личните им ценности, така и съзнание за социалната отговорност и етичните аспекти на професионалната роля.

Лорънс Колбърг разширява разбирането за моралното развитие, като описва преминаването от „пред-конвенционални“ разсъждения, основаващи се на страх от наказание и личен интерес, към „пост-конвенционални“ етапи, в които младите хора изграждат автономна морална система, ръководена от универсални принципи като справедливост, честност и уважение към другите (Kohlberg, 1984). Тази трансформация не е само вътрешен етичен напредък, но и има значими последици за кариерното ориентиране. В условията на по-сложна социална реалност и повишени очаквания от страна на институциите, процесът на избор на кариера трябва да бъде съобразен с нивото на личностна зрялост и морална отговорност. Интервенциите в образователната среда следва да подкрепят не просто академичните умения, а изграждането на вътрешна мотивация, реалистична самооценка и способност за поемане на отговорност – качества, които са критични за устойчивия професионален път.

Развитието през юношеските години поставя пред младите хора комплекс от нови задачи, които изискват адаптация както от тях, така и от средата, в която се намират. Необходимостта от развитие не се проявява само на вътрешно (личностно и морално) ниво, но и в адаптиране на институционалната подкрепа, включително съдържанието и процеса на кариерното ориентиране. Класическият модел на Navighurst (1948) подчертава, че всяка възраст има свои типични задачи на развитието, мотивирани от социални норми, биологично съзряване и лични стремежи. В юношеската възраст тези задачи включват формиране на зрели връзки с връстници, развиване на сексуална идентичност, подготовка за икономическа независимост и планиране на бъдеща

професионална роля. Всички тези процеси се случват в контекст на социални и институционални рамки – училища, семейства, политики и културни очаквания. Следователно, успешното кариерно ориентиране не може да бъде разглеждано като изолиран образователен процес - то трябва да отразява и подкрепя цялостното развитие на младия човек, като отчита личностната, социалната и културната сложност на периода.

Формирането на **професионална идентичност (vocational identity)** е ключов процес в юношеската възраст, който стои в основата на кариерното ориентиране. То обхваща начина, по който индивидът разбира собствените си интереси, ценности и предпочитания, както и степента, до която успява да изгради чувство за посока и лично значима професионална перспектива. Във водещи съвременни модели vocational identity се разглежда като резултат от динамични процеси на ангажираност, изследване и вземане на решения (Porfeli et al., 2011). Тези процеси включват изграждане на ангажимент към определен избор, разширено и задълбочено изследване на различни възможности, както и периодични моменти на преоценка — естествена част от развитието на юношата, който се движи в посока на по-ясна професионална идентичност.

Изследванията през последното десетилетие подчертават, че vocational identity е тясно свързана с кариерната адаптивност и не може да бъде разглеждана изолирано от ресурсите, които подпомагат адаптивното кариерно поведение. Кариерната адаптивност — чрез своите четири компонента: загриженост за бъдещето, контрол, любознателност и увереност — подпомага способността на младия човек да се ориентира в наличните опции, да планира и да предприема реалистични стъпки към бъдещето си. В този смисъл vocational identity може да бъде разглеждана като естествено следствие от успешното активиране на адаптивните ресурси (Savickas & Porfeli, 2012).

Няколко емпирични изследвания потвърждават тази зависимост. Например изследване на Negru-Subtirica и съавтори (2015) показва, че по-високите нива на кариерна адаптивност предсказват по-ясни и стабилни форми на vocational identity, включително по-висока степен на ангажимент и по-целенасочено кариерно изследване. Авторите подчертават, че адаптивността и vocational identity си влияят взаимно в процес на продължително развитие, при който ресурсите за адаптация подпомагат вземането на решения, а добрата кариерна идентичност допълнително укрепва увереността и саморегулацията.

В други изследвания се обръща внимание, че vocational identity е свързана не само с професионалния избор, но и с общото психологическо благополучие и чувството за лична

компетентност. Според Praskova et al. (2015) професионалната идентичност при юношите е тясно свързана с по-висока самооценка, по-добра емоционална регулация и по-успешно справяне с преходите в образователно-професионалната среда. Тези резултати подчертават, че vocational identity не е просто „етикет“ на бъдеща професия, а централен психосоциален конструат, в който се преплитат личностно развитие, автономност и способност за адаптация.

Поради това е оправдано vocational identity да бъде разглеждана като значим изход на процеса на кариерна адаптация. В контекста на изследването сред ученици от горен курс това дава допълнителна перспектива за разбирането на начина, по който адаптивните ресурси подпомагат първите реални стъпки към кариерно решение и изграждането на усещане за лична посока. Подобна гледна точка допълва теоретичната рамка, очертана от Савикас, и я свързва с развитието на ключови аспекти от юношеската идентичност, които имат важно значение за успешния преход към зряла възраст.

В контекста на юношеското развитие, кариерната адаптивност може да бъде разглеждана и като психичен ресурс, който отразява способността на младежите да планират, да правят избори и да регулират поведението си в ситуации на несигурност. Данните от съвременни изследвания показват, че високите нива на кариерна адаптивност са свързани с по-качествено планиране, по-активно изследване на възможности и по-силна увереност в преходите (Germijs & Verschueren, 2007). Тази вътрешна готовност да се действа проактивно в условия на бързо променящ се свят улеснява процеса на вземане на решения и намалява вероятността от объркване, колебание или преживяване на „заседналост“ при избор на професионален път.

Кариерната адаптивност се явява и защитен фактор по отношение на трудностите в кариерното решение. Индивидите, които притежават добре развити умения за планиране, позитивна нагласа към изследване на възможностите и стабилна увереност в собствената си компетентност, по-успешно се справят с нови или неочаквани ситуации, свързани с кариерата. Тези млади хора по-рядко изпитват затруднения в избора и по-лесно формулират реалистични и изпълними цели.

В същото време адаптивността не се формира изолирано от личностните характеристики. Нейното развитие е свързано с редица индивидуални особености – като откритост към новото, съвестност, екстраверсия и социална ангажираност. Многобройни изследвания описват как положителният перфекционизъм (т.е. стремежът към високи собствени стандарти) подпомага изграждането на адаптивни умения, докато негативният

перфекционизъм – свързан с твърди цели, страх от провал и тревожност – възпрепятства процеса и увеличава кариерните трудности (Chen et al., 2023).

Така кариерната адаптивност може да бъде разбрана като динамичен психологически конструкт, който едновременно отразява личностното съзряване и същевременно подкрепя развитието на професионалната идентичност. В юношеството този ресурс се оказва ключов: именно той балансира напрежението между стремежа за автономия, натиска на социалните очаквания и необходимостта от вземане на решения с дългосрочни последици.

3. Процес на кариерно ориентиране и консултиране

Кариерното ориентиране е процес, сравним с житейско пътуване, при което хората играят активна роля в изграждането на своя кариерен път, стремейки се към успех и реализация в него. В юношеството този процес придобива особено значение, тъй като се преплита с изграждането на идентичност и осъзнаване на личните стремежи. В тази възраст кариерното ориентиране се фокусира върху изследването на себе си, рефлексията и самооценката на учениците, както и намирането на ново съдържание и информация за различни професии (Savickas, Porfeli, 2012). Чрез този процес подрастващите започват да оформят професионални цели и да изграждат по-ясна представа за своето място в обществото.

Процесът на кариерно ориентиране при юноши обхваща пет ключови дименсии: себеосъзнаване, оформяне на професионален профил, проучване на възможности, вземане на решения и изграждане на кариерна адаптивност (Savickas, Porfeli, 2012). Тези пет дименсии са всъщност едно пътуване към себепознанието, осъзнатостта, развитието и изграждането, което учениците предприемат, подкрепени от психолога, съучениците си, учителите и семейството си, с цел изграждане на кариерен път (Драгова, Колчева, 2023). Именно тези елементи създават рамка за развитие на устойчива кариерна идентичност в динамична и несигурна социална среда, променяща се с бързо темпо в съвременното ни днес. Редица съвременни изследвания подчертават, че ефективното кариерно ориентиране не е изолирана образователна дейност, а процес, който изисква сътрудничество между ученици, родители, учители и специалисти. Участието на училищни психолози и кариерни консултанти е от решаващо значение за насърчаване на

рефлексия, себепознание и реалистични очаквания спрямо пазара на труда (Banagiri et al., 2022). В същото време, когато юношите усещат съгласуваност между личните си стремежи и родителските нагласи, тяхната увереност в професионалния избор нараства (Suryadi et al., 2020). Професионалната ориентация при юноши изпълнява и важна социална функция - тя свързва личните качества и ценности на младия човек с културните и кариерното ориентиране не е механично следване на външни препоръки или социални норми, а изисква вътрешно активиране и личностно ангажиране. Истински силен ефект има нивото на автономия в ученето и личният ангажимент на ученика. Тоест, кариерната адаптивност не се постига чрез подчинение на външни норми, а чрез вътрешно преживяно участие в процеса и чувство за избор (Chen et al., 2025).

Професионалното ориентиране играе решаваща роля в изграждането на самостоятелност и усещане за идентичност у подрастващите. То не просто подпомага избора на професия, а насърчава юношите да разбират собствените си ценности, способности и стремежи в съвременна, динамична реалност (Banagiri et al., 2022).

В нашето съвремие, кариерното ориентиране и специалистите, които се занимават с него, са изправени пред редица предизвикателства. Едно от тях е хаотичният, променлив и несигурен характер на кариерите, пазара на труда и обществото днес. Това е свързано с промяна на традиционните линейни кариерни пътеки и модели, и смяна на фокуса от постигане на съответствие и стабилност към гъвкавост, адаптивност, учене през целия живот, както и развитие на компетентност и умения. Кариерата все повече е отговорност на човека, а не на организацията. Оказва се, че професионалните интереси на хората не са толкова фиксирани статични, колкото се предполага в теорията за професионалните личностни типове на Джон Холанд (Savickas, 2015; Колчева, Драгова, 2022).

Училището остава основен фактор за развитие на академична и кариерна ориентация, но подкрепата от семейството е също толкова критична. В този смисъл, необходимостта от засилено взаимодействие между училище и семейство в процеса на ориентиране, е от съществено значение (Crisan-Tausan, 2020). Тази динамика насочва вниманието ни към самия феномен на юношеството – един изключително чувствителен и многопластов етап от развитието, в който се формира не само професионалната, но и личностната идентичност.

Кариерното ориентиране и консултиране представляват структуриран и дългосрочен процес, насочен към това да подкрепи младите хора в изграждането на

съзнателни и информирани кариерни избори. В основата му стои развиването на три взаимосвързани умения: себепознание, познание за света на труда и способност за свързване на двете.

Този процес се реализира чрез разнообразни формати – индивидуални сесии, групови дейности, проекти в училищна среда или извънкласни инициативи. Например, една практична активност може да включва „професионално интервюиране“, при което ученици разпитват представители на различни професии, за да добият реална представа за работния живот. Съществен акцент се поставя върху разбиването на социални и полови стереотипи. Предоставянето на пълноценна информация относно широк спектър от професии позволява на момичетата и момчетата да излязат отвъд традиционните представи и да изследват възможности, съответстващи на техните лични качества, интереси и ценности (Ashari et al., 2019). На тази основа кариерното консултиране цели не просто ориентация, а и изграждане на ключови умения, като планиране, вземане на решения и решаване на проблеми – компетенции, които имат директно приложение в реалния трудов свят.

Процесът на кариерно ориентиране може да се сравни с пътуване на себепознание, в което ученикът изследва своите интереси, ценности и умения в контекста на реалните възможности. Този процес се води не само от училищни психолози и кариерни консултанти, но и от значими фигури като родители, учители и представители на бизнеса. Подходът е холистичен – взема предвид както личностните предразположения на учениците, така и пазарната реалност, образователната рамка и индивидуалната житейска ситуация. Чрез кариерното ориентиране младите хора не само научават за различни професии, но и развиват увереност, любопитство и чувство за контрол върху собствения си път (Savickas & Porfeli, 2012).

В контекста на бързо променящия се трудов пазар и растящата несигурност, този процес се утвърждава като ключов фактор не само за лична реализация, но и за социална стабилност. Европейската комисия подчертава значението на училищното кариерно ориентиране като стратегическа мярка за превенция на преждевременно напускане на училище, ниска квалификация и социално изключване. Това прави кариерното консултиране не просто образователен инструмент, а дългосрочна инвестиция в личностното и обществено благополучие (Драгова, Колчева, 2023) .

4. Оценяване на кариерното ориентиране

Процесът на оценяване в контекста на кариерното ориентиране представлява целенасочена професионална дейност, насочена към събиране, структуриране и интерпретиране на информация относно потребностите, нагласите и възможностите на учениците по отношение на тяхното бъдещо професионално развитие. Оценяването се осъществява чрез съчетание на различни методи – интервюта, въпросници, наблюдение, анализ на поведенчески прояви и др., като се вземат предвид индивидуалните характеристики и контекстуалните фактори, в които се развива ученикът. Основната цел на този процес не е единствено да „измери“ определени аспекти, а да подпомогне по-дълбокото разбиране на личността на младия човек и насочването му към осъзнати и смислени избори. Оценяването служи както за идентифициране на нуждите в процеса на кариерно ориентиране, така и като основа за планиране на подходящи интервенции, свързани с подкрепа, мотивация и изграждане на умения за бъдеща реализация.

5. Предишни изследвания, свързани с CAAS и SCCI

В български контекст, в рамките на методологията и наръчника за кариерно ориентиране G-Guidance (Драгова, Колчева, 2023), авторите разработват практически насочен модел, стъпващ основно на Теорията за конструиране на кариерата на Марк Савикас, ползвайки именно адаптации на CAAS и SCCI за приложение сред български ученици, като пилотните данни от България, Португалия, Италия и Испания, потвърждават високата им вътрешна консистентност и валидност. В публикация на Колчева и Драгова (2022) са представени резултати от валидиране и анализ на взаимовръзките между скалите на CAAS и SCCI в извадка от 440 ученици на възраст между 13 и 19 години, като е установена статистически значима връзка между двата инструмента.

В изследването на Green et al. (2023) е използвана съкратената форма на скалата (CAAS-SF), която демонстрира добри психометрични качества. Потвърдена е адекватна факторна структура чрез потвърдителен факторен анализ (CFA), което свидетелства за приложимостта и надеждността на инструмента сред юноши в България. Авторите отбелязват, че CAAS може ефективно да диференцира равнищата на адаптивност и да послужи като предиктор за бъдещи кариерни избори.

Скалата на Савикас за кариерна адаптивност е валидирана в множество културни и образователни контексти. В Италия, Parola et al. (2025) валидират кратката версия (CAAS-SF) при четири различни възрастови групи, включително юноши. В Бразилия,

Farina et al. (2020) създават национална версия на CAAS за юноши, прилагайки я сред ученици с цел диагностика и интервенция. В Макао, Tien et al. (2014) потвърждават конструктната валидност на CAAS при азиатска ученическа популация. В Турция, Işık et al. (2018) валидират CAAS-SF при ученици, студенти и млади професионалисти, потвърждавайки стабилността на четирите фактора.

На международно ниво SCCI се използва в редица изследвания в Европа, Азия и Северна Америка, като се проследяват връзките между кариерната адаптивност, личностни черти и социална подкрепа (Hirschi, 2009; Savickas et al., 2018). В контекста на културни влияния, резултатите показват, че фактори като очакванията на родителите, образователната система и доминиращите икономически представи, значително модулират нивата на адаптивност. В изследванията с юноши, измерванията със SCCI често разкриват как нагласите към бъдещето, не се формират в изолация, а са вградени в социални сценарии, които младите хора интернализират. В изследване на Öztemel и Akyol (2021), проведено сред турски ученици, е потвърдена структурната валидност на инструмента в рамките на модела за кариерна адаптация. В друго съвременно изследване, проведено в Китай, Zhang et al. (2024) използват SCCI върху юношеска извадка, за да изследват как адаптивната готовност влияе върху реалните адаптационни резултати. В Испания, Merino-Tejedor & Hontangas (2016) анализират връзката между SCCI, саморегулация и академична ангажираност. В Германия е отчетено, че след обединението на Източна и Западна Германия, социалният контекст е оказал влияние върху кариерната зрялост: източногерманските младежи са показали по-високи нива, обусловени от различия в социалните структури и образователните системи (Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 1998).

В международен план, културният опит и чувството за принадлежност също оказват сериозно влияние върху кариерните намерения и адаптивност, особено при ученици, отгледани в мултикултурна среда (Cantrill, 2024). Изследване на Nugent et al. (2010) допълнително подчертава, че възприетите социални бариери и очаквания влияят пряко върху кариерните стремежи на подрастващите, особено в културно разнообразни среди. Сходна връзка е идентифицирана и от Perry et al. (2009), които изследват ролята на училищната среда и социалните стереотипи в избора на кариера, показвайки, че натискът към „престижни“ професии често доминира над вътрешната мотивация и личностна идентификация.

Най-пълните тествания на Career Construction Model of Adaptation, включват и двата инструмента. В Турция, Öztemel & Akyol (2021) прилагат CAAS и SCCI едновременно, за да изследват връзките между адаптивна готовност и адаптивни отговори сред студенти в университета. В САЩ оригиналната разработка на SCCI от Savickas, Porfeli & Hilton (2018) включва и CAAS, като двата инструмента са разгледани в интегративен анализ.

Съвременните модели на кариерно развитие все по-ясно очертават, че способността на младия човек да взема решения, да преценява алтернативи и да се ориентира в бурно променящия се професионален свят, зависи не просто от наличието на информация или подкрепа, а от вътрешни психологически ресурси. Едно от най-ясните емпирични свидетелства в тази посока представлява изследването на Pang et al. (2021), което разглежда взаимовръзката между **устойчивостта (resilience), кариерната адаптивност и трудностите при вземане на кариерни решения.**

Авторите изследват голяма извадка от 666 китайски студенти – поколение, което, подобно на европейските младежи, навлиза в образование и трудов пазар, силно разклатени от постпандемичната несигурност, ускорена дигитализация и социални промени. Резултатите са изключително показателни: студентите с по-висока лична устойчивост изпитват значително по-малко затруднения при вземане на кариерни решения, но този ефект не е пряк – той се проявява именно чрез кариерната адаптивност.

Тоест **кариерната адаптивност играе ролята на медиатор** между устойчивостта и качеството на кариерния избор. Устойчивите младежи са по-склонни да поемат инициатива, да планират, да изследват възможности и да поддържат увереност в несигурна ситуация — а именно това са ключовите компоненти на концепцията за кариерна адаптивност (загриженост, контрол, любопитство и увереност). Когато тези адаптивни ресурси са развити, трудностите при вземане на решения се редуцират не защото средата става по-ясна, а защото младият човек е психично подготвен да се справя с неяснотата.

Това изследване подкрепя и общата логика на теорията на кариерната конструктивност на Савикас, според която адекватният кариерен избор в условията на нестабилен свят се основава на **вътрешни регулативни механизми**, а не на външно зададени траектории. То показва, че устойчивостта - способността да се запази вътрешно равновесие в условия на стрес, представлява „първичното гориво“, а кариерната адаптивност е „механизмът“, който превежда това гориво в ефективни кариерни действия. Особено важно е, че авторите подчертават необходимостта от интервенции,

които едновременно развиват и устойчивостта, и кариерната адаптивност, тъй като и двете са критични за справяне с нарастващата сложност на кариерните решения при младите. Това е напълно в синхрон с настоящото изследване върху ученици в юношеска възраст, където също се наблюдават силни взаимовръзки между адаптивността и готовността за кариерно конструиране. В юношеството тези процеси са още по-уязвими, защото личните ресурси тепърва се формират, а външната среда оказва значително влияние. Така статията на Pang et. al (2021) добавя важен пласт към разбирането на кариерната адаптивност, че тя не е само самостоятелна компетентност, а ключов психологически механизъм, който трансформира вътрешната устойчивост в способност за ориентация, избор и действие в непредвидими обстоятелства.

Изследванията върху затрудненията при вземане на кариерни решения (career decision-making difficulties) отдавна подчертават, че те се проявяват в три основни групи: липса на подготовка, липса на информация и несъгласуваност в наличната информация (Gati, Krausz & Osipow, 1996). В последствие е разработен и широко използваният въпросник CDDQ, който валидира тези категории и се прилага успешно в различни култури, включително в Китай, Южна Корея, Турция и Хърватия (Gati et al., 2000; Tien, 2005; Levin et al., 2019).

Емпиричните данни показват, че върху кариерните затруднения въздействат разнообразни индивидуални характеристики. Някои изследователи посочват влиянието на личностните черти — например невротизмът се свързва с по-високи нива на липса на информация и с по-голяма несигурност в процеса на вземане на решения (Fabio et al., 2012; Fabio et al., 2014). Особено внимание привличат позитивните личностни ресурси, като **резилианс**, **кариерна адаптивност** и **психологически капитал**, които могат да редуцират трудностите в процеса на избор (Rudolph et al., 2017; Shin & Kelly, 2015). Няколко проучвания показват, че резилиансът предсказва по-ниски нива на общи затруднения, като ефектът му е най-силен при справянето с дефицит или противоречия в информацията. В същото време той има по-слабо влияние върху трудностите, свързани с подготовката за вземане на решения (Shin & Kelly, 2015).

В контекста на тези резултати кариерната адаптивност се очертава като ключов фактор, който подпомага индивида да навигира в условия на несигурност, да обработва наличната информация по-ефективно и да поддържа стабилност в процеса на избор. Тя се явява и медиаторна променлива в редица модели, включващи личностни фактори — например ефектът на резилианса върху трудностите при вземане на решения често се

предава именно чрез адаптивността, която улеснява планирането, кариерното изследване и увереността (Shin & Kelly, 2015; Rudolph et al., 2017).

Изследванията върху предикторите на кариерната адаптивност разглеждат както когнитивните способности, така и личностните характеристики като ключови фактори. Емпиричните данни относно ролята на когнитивните способности са противоречиви. Част от авторите предполагат, че когнитивната способност, разглеждана като форма на когнитивна гъвкавост, може да улеснява адаптацията към нови или променящи се кариерни условия. Други изследователи обаче установяват слаба или несъществена връзка между когнитивната способност и кариерната адаптивност, като акцентират върху по-голямата роля на саморегулационните процеси — целеполагане, самоконтрол и активна ориентация към действие (van Vianen, Klehe, Koen & Dries, 2012).

По-съгласувани резултати се наблюдават по отношение на личностните характеристики. Множество автори установяват, че кариерната адаптивност е свързана с чертите от модела „Големите пет“ – по-специално с екстровертност, добросъвестност, емоционална стабилност, съгласие и откритост към опита (Digman, 1990; Zacher, 2014, 2016). Високата добросъвестност и откритост към нови преживявания се посочват като особено значими фактори, които подпомагат адаптивните реакции при кариерни предизвикателства.

Други изследвания акцентират върху ролята на по-широки психологически конструктори, като **self-esteem**, **core self-evaluations**, **психологически капитал** и **проактивно поведение**, които се оказват надеждни предиктори на адаптивността. Проактивните индивиди, които поемат инициатива и търсят възможности, демонстрират по-високи нива на планиране, изследване на опциите и навременна реакция при кариерни промени (Aspinwall & Taylor, 1997; Crant, 1995). По същия начин психологическият капитал — включващ надежда, оптимизъм, резилианс и самоефективност — се свързва със способността на индивида да се справя с изискванията и предизвикателствата, съпътстващи кариерното развитие (Luthans, 2007; Santilli, Nota & Ginevra, 2014).

Carkit (2022) изследва връзките между кариерната адаптивност, кариерната ангажираност и удовлетвореността от живота сред 410 млади турски възрастни. Резултатите показват, че по-високите нива на адаптивност се свързват както с по-силна ангажираност към кариерното развитие, така и с по-голяма удовлетвореност от живота. Авторът установява още, че кариерната ангажираност медиира връзката между адаптивността и субективното благополучие – т.е. младите, които активно участват в

собственото си кариерно развитие, преобразуват адаптивността си в реални психологически и житейски ползи. Това изследване допълва разбирането за кариерната адаптивност като фактор, който не просто подпомага справянето с трудности, а действа и като ресурс, свързан с по-широки аспекти на личностното функциониране и качеството на живота.

Съществен принос към разбирането на кариерната адаптивност дава масштабният мета-анализ на Rudolph, Lavigne и Zacher (2017), който обединява резултати от 90 независими проучвания. Авторите потвърждават, че кариерната адаптивност представлява психологически ресурс с изключително широк обхват на влияние, свързан едновременно както с вътрешни характеристики (напр. самооценка, самоефикасност, надежда, проактивност, бъдеща ориентация), така и с конкретни поведенчески прояви като кариерно планиране, проучване на възможности и вземане на решения. Мета-анализът показва, че адаптивността има значими връзки и с редица реални резултати – академична успеваемост, професионален стрес, удовлетвореност от работата, организационна ангажираност и общо благополучие. Тези данни ясно демонстрират, че кариерната адаптивност не е ограничена само до момента на избор на професия, а функционира като цялостен механизъм за справяне с преходи, несигурност и изискванията на съвременния трудов пазар. Именно това дава силна теоретична опора на настоящото изследване и подчертава неговата релевантност към международния научен контекст.

Съвременни лонгитюдни и крос-секционни изследвания подчертават, че развитието на кариерната адаптивност не е еднократен акт, а **динамичен процес**, който се ускорява именно в преходните периоди. В публикацията *“Career Adaptability Development in the School-to-Work Transition”* (Cai et al., 2022) се показва, че фазата на излизане от училище към първа професионална реализация представлява критичен „прозорец на чувствителност“, в който адаптивните ресурси – загриженост, контрол, любопитство и увереност нарастват неравномерно, но последователно. Авторите посочват, че тийнейджърите и младите възрастни със стабилен профил на адаптивност, демонстрират по-висока увереност в избора на професия, по-активно кариерно поведение и по-ниски нива на обърканост, тревожност или колебание при вземането на решения.

Това изследване подкрепя тезата, че **кариерната адаптивност функционира като система от взаимно подсилващи се психологически компетентности**, които позволяват на младия човек да интерпретира несигурността като зона за растеж, а не като

заплаха. Периодът между 15 и 18 години – именно тази възрастова група в настоящото изследване, е отбелязан като ключов за трансформацията на абстрактните намерения в реални избори, навици и стратегии за действие. По този начин, данните от Cai и колеги (2022) предоставят емпирична опора за разбирането, че училищната среда има потенциала да бъде „инкубатор“ на адаптивност, стига да осигурява условия за саморефлексия, изследване и вземане на решения.

Лонгитюдното изследване на Marcionetti и Rossier (2019) поставя особен акцент върху взаимното развитие на ключови психологически ресурси в юношеството – самооценка, обща самоефективност и кариерна адаптивност – и тяхната роля за субективното благополучие. Авторите проследяват 357 швейцарски ученици в последните 17 месеца от задължителното образование и установяват, че четирите компетентности на кариерната адаптивност (загриженост, контрол, любопитство и увереност) се разгръщат паралелно със социално-психологическите аспекти на личността. Резултатите демонстрират двупосочна връзка между самооценката и адаптивността, както и еднопосочно влияние на самооценката върху удовлетвореността от живота.

Изследването подчертава, че юношите с по-високи нива на кариерна адаптивност развиват по-силна обща самоефективност, което от своя страна улеснява способността им да вземат решения и да изграждат реалистични, устойчиви професионални цели. Тези данни подкрепят виждането, че кариерната адаптивност не е изолирана характеристика, а **мост между личностното развитие и кариерното функциониране**, който влияе върху цялостното психологическо благополучие. Подобни резултати допълват концепцията на Савикас, според която процесът на кариерно конструиране е едновременно когнитивен, емоционален и социален.

Интересна перспектива към разбирането за кариерната адаптивност, предлага изследването на Chen и колеги (2023), което разглежда ролята на перфекционизма в процеса на вземане на кариерни решения. Проучването обхваща 400 студенти и анализира връзките между позитивния и негативния перфекционизъм, трудностите при кариерното вземане на решения и нивата на кариерна адаптивност. Резултатите показват, че перфекционизмът - често подценяван психологически фактор в кариерното развитие, има съществено влияние върху адаптивността и върху способността на младите да вземат ефективни решения.

Установено е, че **позитивният перфекционизъм** (насочен към стремеж към усъвършенстване без самосаботиращи стандарти) намалява трудностите при кариерното решение, като този ефект се осъществява **изцяло чрез медиаторната роля на кариерната адаптивност**. С други думи, когато стремежът към високи резултати се съчетае с гъвкавост, упоритост и чувство за контрол, той се превръща в ресурс. Обратно, **негативният перфекционизъм**, свързан със страх от грешка, прекомерни стандарти и самокритичност, увеличава трудностите при вземането на решения, но и в този случай адаптивността частично обяснява връзката.

Този модел подчертава, че адаптивността функционира като своеобразен буфер, тя смекчава натиска на тенденциите към перфекционизъм и подпомага студентите да се ориентират в несигурна академична и трудова среда. Изследването е особено релевантно в контекста на съвременното образование, *където много млади хора преживяват интензивен натиск за „перфектно“ бъдеще, но без адекватна психологическа подкрепа и без подготовка за реалните предизвикателства на кариерния избор*. Данните потвърждават, че именно адаптивността е ключът, който превръща перфекционизма от източник на блокаж в потенциал за развитие.

Merino-Tejedor и колеги (2024) изследват значението на кариерната адаптивност и кариерното конструиране като медиатори между устойчивостта (hardiness) и формирането на професионална идентичност. В проучването участват над 1000 студенти от Испания и Бразилия, което дава възможност за културно сравнение и потвърждава стабилността на модела. Резултатите показват, че устойчивостта – разбирането за себе си като човек, способен да се справя с напрежение и промени, е в основата на по-висока кариерна адаптивност. От своя страна, адаптивността и кариерното конструиране напълно медира връзката между устойчивостта и професионалната идентичност. С други думи, именно адаптивните ресурси и активното участие в оформянето на собствената кариера свързват вътрешната психологическа устойчивост с ясното професионално самоопределяне. Авторите подчертават, че този медиаторен модел емпирично подкрепя четирите стъпки на Career Construction Theory и очертава нови възможности за интервенции, насочени към развиване на адаптивността и идентичността в ранните етапи на кариерното развитие.

Chen и колектив (2020) правят един от най-мощните и методологично чисти прегледи на научната литература за кариерната адаптивност, публикувана в периода 2010–2020 г., използвайки CiteSpace и библиометричен анализ на статии от Web of

Science. Авторите показват ясно, че в рамките на последното десетилетие кариерната адаптивност се е превърнала от периферно понятие в **централен конструкт** във вокационната психология, особено в контекста на ускорената глобална дигитализация и променящия се трудов пазар. Обзорът идентифицира няколко стабилни научни направления:

- връзката между кариерната адаптивност и личностните ресурси (напр. позитивни личностни черти, само-ефективност, устойчивост);
- ролята ѝ като медиатор в процесите на кариерно развитие и професионално вземане на решения;
- нарастващ интерес към културните различия и контекстуалните фактори;
- утвърждаване на SAAS като водещ инструмент за измерване на конструкта.

Според авторите, основната тенденция през разглеждания период е преминаването от статични модели към **динамичен, процесуален поглед** върху кариерното развитие, в който адаптивността функционира като психологически механизъм за справяне с промяната. Освен това прегледът показва, че кариерната адаптивност значимо предсказва ключови резултати, свързани с благополучие, ангажираност, удовлетвореност и устойчивост при справяне с житейски и професионални преходи.

Сред най-значимите вътрешни ресурси, оформящи личностното развитие през юношеството, се открояват самооценката и общата самоефективност. Самооценката, разглеждана като цялостна оценка на собствената стойност (Rosenberg, 1965), е показала относителна нестабилност през ранните юношески години, но тенденция към стабилизиране в края на юношеството и началото на зрелостта (Donnellan et al., 2012). Този процес на стабилизиране се свързва с постепенното изграждане на лична идентичност, автономия и усещане за вътрешна консистентност — ключови елементи в психичното развитие на младия човек.

Емпиричните изследвания последователно показват, че по-ниската самооценка е свързана с по-големи затруднения във вземането на решения, включително и в областта на кариерното ориентиране (Vignoli, 2009). Юношите с колеблива представа за собствените си способности и стойност се затрудняват да формулират реалистични цели, да отстояват изборите си и да преодоляват нормалните за периода съмнения, страхове и амбивалентност. В този смисъл самооценката функционира като емоционален и регулативен фактор, който влияе върху кариерната зрялост.

Паралелно с това, общата самоефективност - убеждението в собствената способност за справяне и постигане на желани резултати — е също трайно свързана с процесите на личностно самоусъвършенстване през юношеството. Повишената самоефективност подкрепя инициативността, устойчивостта при трудности и готовността за изследване на нови роли и възможности. Няколко изследвания показват, че юношите с по-висока самоефективност демонстрират по-голяма адаптивност спрямо променящите се изисквания при прехода към професионален живот, по-високи нива на увереност и по-малко затруднения във вземането на кариерни решения (Mooer et al., 2015; Marcionetti & Rossier, 2016).

Тези данни подчертават, че развитието на самооценката и самоефективността не е страничен продукт на юношеството, а основен стълб в оформянето на личностната зрелост. В комбинация с външните социални фактори, те изграждат вътрешната основа, върху която по-късно се развиват ключови елементи на кариерната адаптивност като увереност, чувство за контрол, любопитство и устойчивост.

В заключение, обзорът очертава бъдещи направления за изследвания, сред които задълбочаването на разбирането за взаимовръзките между адаптивността, технологичните трансформации и развиващите се модели на идентичност в юношеска и млада възраст.

Горесцитираните изследвания, както в българска, така и в международна среда, потвърждават високата диагностична стойност на CAAS и SCCI в подкрепа на юношите при изграждането на осъзната, устойчива и смислена професионална идентичност.

6. Концептуална рамка, обобщение и преход към емпиричното изследване

На основата на разгледаните до момента теоретични концепции и изследвания в рамките на конструкта на Марк Савикас, може да се заключи, че нивата на кариерна адаптивност при юноши кореспондират с индивидуалните нагласи към бъдещето — изясняване на професионалната Аз-концепция, проучване и събиране на информация за професии, вземане на решение за избор на професия и последващата подготовка за реализиране на избора. Социалният и културен контекст, включително семейната динамика, училищната среда и социалните представи за професионална реализация, предоставя рамката, в която се формира представата за „успешна кариера“. В този смисъл, кариерната адаптивност, както е концептуализирана от Савикас, се явява като

метакомпетентност и показател за способността на индивида да интегрира тези външни и вътрешни фактори в създаване на ориентация към бъдещето и изграждане на професионална идентичност. В рамките на настоящото изследване ще се анализира именно тази взаимовръзка между нивата на кариерна адаптивност и степените за конструиране на кариерата, измерващи адаптивни мисли и поведения в кариерата. Следващата част представя емпиричното изследване, чрез което тази динамика ще бъде изследвана.

ВТОРА ЧАСТ. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

1. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Основната цел на настоящото изследване е да проучи взаимовръзката между нивата на кариерна адаптивност и степента на конструиране на кариерата при ученици в юношеска възраст между 15-18 години, чрез прилагането на стандартизирани инструменти – Скала за измерване на способностите на кариерна адаптивност (CAAS) и Скала за конструиране на кариерата при ученици (SCCI) в българска среда.

2. ХИПОТЕЗИ

Основна хипотеза

Съществува статистически значима положителна взаимовръзка между нивата на кариерна адаптивност и степента на развитие на етапите на кариерното конструиране при ученици от горен курс.

Допълнителни хипотези

1. Учениците с по-високи нива на *загриженост* ще имат по-високи резултати по скалата *проучване и събиране на информация за професии*.
2. Учениците с по-високи нива на *контрол* ще имат по-високи резултати по скалата *вземане на решение за избор на професия*.
3. Учениците с по-високи нива на *любопитство* ще имат по-високи резултати по скалата *изясняване на професионалната Аз-концепция*.

4. Учениците с по-високи нива на *увереност* ще имат по-високи резултати по скалата *подготовка за реализиране на избора*.

5. Кариерната адаптивност е предиктор за по-високи нива на кариерно конструиране при ученици от горен курс.

3. МЕТОДОЛОГИЯ

3.1. Дизайн на изследването

Дизайнът на настоящото изследване е количествен, корелационен и крос-секционен. Данните бяха събрани еднократно чрез прилагането на двата стандартизирани въпросника - CAAS и SCCI за юноши в ученическа възраст между 15-18 години и посредством дигитална форма (Google Form), което позволи едновременното събиране на информация от по-широка извадка по удобен и достъпен начин.

3.2. Инструментарии

В настоящото изследване бяха използвани два различни инструмента, които обхващат различни нива от модела на кариерната адаптация. Скалата за измерване на кариерна адаптивност (CAAS) е предназначена да оцени вътрешни психологически ресурси на адаптивност, изразени чрез четири субскали: *загриженост, контрол, любопитство и увереност*. От своя страна, Скалата за конструиране на кариерата при ученици (SCCI) измерва адаптивните мисли и поведения, свързани с реалното изграждане на кариера. В рамките на адаптирания инструмент се оценяват четири ключови компонента: *изясняване на професионалната Аз-концепция, проучване и събиране на информация, вземане на решение за избор на професия и подготовка за реализиране на избора*. По този начин CAAS и SCCI предоставят допълваща се информация за вътрешната готовност и поведенческата реализация на кариерното развитие при юноши.

3.2.1. Скала за измерване на способностите за кариерна адаптивност (CAAS, Приложение 1)

CAAS е стандартизиран инструмент, разработен от Savickas и Porfeli (2012) и адаптиран за български контекст в рамките на проекта G-Guidance. Скалата включва 24

айтема, разпределени в 4 субскали: *загриженост (Concern)*, *контрол (Control)*, *любопитство (Curiosity)* и *увереност (Confidence)*. Отговорите се дават по петстепенна скала (от 1 = „много слабо“ до 5 = „много силно“). Скалата е валидирана в над 24 държави и показва висока степен на вътрешна консистентност ($\alpha > 0.80$). Прилага се както сред ученици, така и сред възрастни в процес на кариерно развитие или преориентация (Savickas & Porfeli, 2012; Hartung & Savickas, 2024).

3.2.2. Скала за конструиране на кариерата при младежи (SCCI, Приложение 2)

SSCI е стандартизиран въпросник, разработен от Savickas, Hartung et al. (2018), също адаптиран в рамките на проекта *G-Guidance* (Колчева, Драгова, 2023) и се използва за оценка на четирите компонента на изграждане на кариерата: *изясняване на професионалната Аз-концепция, проучване и събиране на информация, вземане на решение за избор на професия и подготовка за реализиране на избора*. Инструментът показва висока вътрешна консистентност ($\alpha > 0.80$) и е приложим за юношеска възраст. За целта на настоящото изследване, ще се използва ревизиран въпросник с 18 айтема и 4 субскали (Колчева, Драгова, 2022):

- Изясняване на професионалната Аз-концепция (*например: „Разпознавам своите таланти и способности“*);
- Проучване и събиране на информация за професии (*например: „Научавам неща за различни видове професии“*);
- Вземане на решение за избор на професия (*например: „Планирам как да навляза в професията, която съм избрал“*);
- Подготовка за реализиране на избора (*например: „Квалифицирам се за работата, която най-много ми харесва“*).

Отговорите се дават с помощта на 5-степенна скала от 1 – „все още не съм мислил много за това“, до 5 – „вече съм го направил“. Получените резултати показват доколко респондентите се фокусират върху всяка една от развитийните задачи, свързани с конструирането на професионалния избор.

3.2.3. Формуляр за попълване на лични данни (Приложение 3)

Бланката съдържа общо 9 айтема, включващи въпроси за възраст, пол, клас, образование и професия на родителите, включително 3 айтема, свързани с източниците на влияние върху професионалния избор.

3.3.Участници

Изследваните лица са юноши в ученическа възраст между 15 и 18 години. Извадката беше формирана чрез достъпна селекция в рамките на избрано училище. Изборът на тази група бе обоснован от ключовата роля на този период за формиране на професионални предпочитания и изграждане на идентичност.

3.4. Процедура

Настоящото изследване бе проведено в училищна среда, след получаване на разрешение от съответното училищно ръководство и предварително одобрение от Етичната комисия към Департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. Тъй като извадката включваше непълнолетни лица (ученици на възраст между 15 и 18 години), чрез училищната администрация беше предоставена писмена декларация за информирано съгласие от родител или настойник. Самите ученици потвърдиха участието си непосредствено преди попълването на въпросниците. Събирането на данни се осъществи чрез онлайн форма (Google Forms), като линкът беше разпространен чрез вътрешната училищна система „Школо“. Участниците попълниха дигитални версии на двата инструмента в следната последователност:

1. Формуляр за демографски данни
2. Скала за измерване на способностите на кариерната адаптивност (CAAS)
3. Скала за конструиране на кариерата при ученици (SCCI)

Бяха включени ученици на възраст между 15 и 18 години от горен гимназиален етап, при спазване на принципите на доброволност и анонимност без събиране на лични данни.

3.4. Статистически анализ

Статистическата обработка на данните беше извършена в Microsoft Excel, който предоставя надеждни инструменти за изчисляване на описателни статистики и

корелационни коефициенти. Данните бяха структурирани в електронни таблици, в които бяха изчислени описателни статистики (средни стойности, стандартни отклонения и др.) за всяка от субскалите на използваните инструменти. За установяване на взаимовръзките между психологическите променливи, бе приложен корелационен анализ на Pearson, който позволява да се оцени силата и посоката на линейните зависимости между измерените показатели. Графичните визуализации и таблиците са генерирани в същата среда, което осигурява консистентност между анализа и представянето на резултатите.

4. РЕЗУЛТАТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Настоящият раздел представя емпиричните резултати от изследването. Първо са изложени описателните данни за участниците, след което са анализирани взаимовръзките между показателите за кариерна адаптивност и степента на конструиране на кариерата. Интерпретацията е насочена към значимите зависимости и тяхното значение в контекста на юношеското кариерно развитие.

4.1. Демографски характеристики на участниците

Таблица 1. Демографски характеристики на участниците по пол, възраст и клас

Показател	Категория	Брой (n)	Процент (%)
Пол	Момиче	39	68.4
	Момче	18	31.6
Възраст	15 години	17	29.8
	16 години	13	22.8
	17 години	16	28.1
	18 години	11	19.3
Клас	9-ти клас	17	29.8
	10-ти клас	13	22.8
	11-ти клас	15	26.3
	12-ти клас	12	21.1

В изследването взеха участие общо 57 ученици на възраст между 15 и 18 години. По-голямата част от тях са момичета – 68.4% (n=39), докато момчетата съставляват 31.6% (n=18) от извадката (Таблица 1 и Фигура 1). Разпределението по възраст е сравнително равномерно, като най-голям е дялът на 15-годишните (29.8%) и 17-годишните (28.1%), следвани от 16-годишните (22.8%) и 18-годишните (19.3%) (Таблица 1 и Фигура 2). По класове учениците са разпределени както следва: 9-ти клас – 29.8%, 10-ти клас – 22.8%, 11-ти клас – 26.3% и 12-ти клас – 21.1% (Таблица 1).

Тази извадка може да се определи като представителна за горните гимназиални етапи, като осигурява достатъчно разнообразие по отношение на възраст, пол и образователна степен, което позволява надеждно сравнение между отделните измерения на изследваните променливи.

4.1.1 Пол

Фигура 1. Разпределение по пол

Данните показват, че извадката се характеризира с участие на по-голям брой момичета, което съответства на общата тенденция в подобни изследвания, при които жените по-често проявяват интерес към теми, свързани с личностно развитие и кариерна ориентация, а това се наблюдава още от ранна детска възраст, видно и от тенденциите в настоящото изследване.

4.1.2. Възраст

Фигура 2. Разпределение по възраст

Възрастовото разпределение показва плавен преход между по-ранен и по-късен юношески етап (Фигура 2), което е от съществено значение за изследването на процесите на карьерна адаптация и формиране на професионална идентичност.

4.1.3. Образование и професия на родителите

Таблица 2. Образование на родителите

Образование	Майка – брой (n)	Майка – %	Баща – брой (n)	Баща – %
Основно	0	0%	1	1.75%
Средно	8	14.04%	12	21.05%
Висше	49	85.96%	44	77.19%

Фигура 3. Образование на родителите

Получените данни показват ясно изразена тенденция към високо образователно ниво сред родителите на участниците (Таблица 2 и Фигура 3). При майките доминира висшето образование (85.96%), следвано от средно образование (14.04%), като не са регистрирани случаи на основно образование. Сходна, макар и леко по-разнообразна, е картината при бащите: 77.19% са с висше образование, 21.05% – със средно, а 1.75% – с основно образование. Тези данни подсказват, че извадката принадлежи към социална среда с преобладаващо високо образовани родители, което е важен контекст при интерпретацията на кариерното поведение и адаптивността на юношите.

Професиите на майките са разнородни, но най-често се срещат роли в сферата на услугите — офис служители, касиери, секретари, козметици, както и педагогически специалности. Тази структура отразява типичната професионална реалност на жените в градски контекст като този на училището, участвало в изследването.

При **професиите на бащите** се наблюдава по-силно присъствие на технически и инженерни професии, както и на позиции в транспортния и производствения сектор. Тази тенденция е характерна за традиционното разпределение на професионалните роли в българския контекст.

4.1.4. Планирани дейности след завършване на училище

Фигура 4. Планирани дейности след завършване на училище

Получените резултати показват, че значителната част от учениците (71.9%) възнамеряват да продължат образованието си след завършване на училище (Фигура 4). По-малък дял планират да започнат работа веднага (10.5%) или все още не са взели решение (12.3%). Останалите участници посочват алтернативни намерения, включително обучение в специализирани школи, пътуване или самостоятелна подготовка. Тези данни очертават извадка, ориентирана основно към продължаващо образование.

4.1.5. Фактори, оказващи влияние при избора на професия

Фигура 5. Фактори, оказващи влияние на избора на професия

Резултатите показват, че повече от половината ученици (52.6%) възприемат себе си като основни автори на решението за бъдещата си професия (Фигура 5). Това е предиктор за формиране на високо ниво на лична автономност и субективно усещане за контрол върху кариерния избор. Майката има съществено влияние за 21.1% от участниците, докато ролята на бащата (5.3%) и на родителите заедно (10.5%) е сравнително ниска. Прави впечатление, че учителите и приятелите почти не се посочват като водещ фактор, а малък процент от учениците остават в позиция на неяснота (5.3%) или ориентират избора си спрямо търсенето на пазара на труда. Наблюдаваната тенденция съответства на съвременния модел на юношеско развитие, при който личната инициатива и автономният избор постепенно изместват външните авторитети.

4.1.6. Източници на информация при избор на професия

Фигура 6. Източници на информация при избор на професия

Данните показват ясно изразена доминация на неформалните и дигиталните източници на информация при кариерния избор на юношите (Фигура 6). Най-често учениците разчитат на връстници и приятели (70.2%), както и на социалните мрежи (70.2%), което очертава силното влияние на онлайн средата и социалните групи днес. Родителите запазват значима, но второстепенна роля (42.1%), докато учителите практически отсъстват като източник на кариерна ориентация (3.5%). Телевизията няма никакво влияние, а едва един участник посочва самостоятелно проучване. Резултатите показват преориентация на юношеската кариерна информираност към дигитални платформи и

мрежи от връстници и приятели, което има пряко значение за интерпретацията на кариерната адаптивност.

4.1.7. Използване на услуги по кариерно консултиране

Фигура 7. Използване на услуги по кариерно консултиране

Получените данни разкриват крайно ниска степен на използване на услуги по кариерно консултиране (Фигура 7). Почти всички ученици (86%) заявяват, че никога не са работили с кариерен консултант, а 12.3% не са сигурни дали изобщо са имали такъв контакт. Минимален брой (1.8%) участници посочват, че са използвали професионална помощ, като ефективността ѝ се оценява противоречиво. Тези резултати подчертават липсата на реално функционираща кариерно-консултантска инфраструктура в училищната среда, което има съществено значение за формирането на кариерна осведоменост и адаптивност в юношеска възраст.

4.2. Описателни статистики на основните скали (CAAS и SCCI)

4.2.1. Общи резултати от CAAS и SCCI

Таблица 3. Описателна статистика на общите резултати от CAAS и SCCI

ПОКАЗАТЕЛ	СРЕДНА СТОЙНОСТ	МИНИМУМ	МАКСИМУМ	СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ
CAAS - ОБЩ РЕЗУЛТАТ	82.60	38	115	19.38

SCCI - ОБЩ РЕЗУЛТАТ	61.95	26	90	18.56
----------------------------	-------	----	----	-------

Получените резултати показват умерено високи средни стойности както за кариерната адаптивност (CAAS), така и за показателя за изграждане на кариера (SCCI). Общият резултат по CAAS ($M = 82.60$; $SD = 19.38$) варира в широк диапазон (38–115), което предполага значителни индивидуални различия в нивата на кариерна адаптивност сред юношите (Таблица 3). Подобна вариабилност се наблюдава и при SCCI ($M = 61.95$; $SD = 18.56$; диапазон 26–90). Тези стойности очертават хетерогенна извадка, в която са представени както ученици с по-развити кариерни умения и ориентации, така и такива, които тепърва формират основите на кариерното си развитие.

4.3. Резултати от субскалите

4.3.1. Субскали на CAAS

Таблица 4. Описателна статистика на субскалите на CAAS ($N = 57$)

Субскала	Средна стойност	Стандартно отклонение
Загриженост	3.64	1.03
Контрол	3.69	0.85
Любопитство	3.50	1.00
Увереност	3.53	0.82

Фигура 7. Средни стойности на субскалите на CAAS

Средните стойности по субскалите на CAAS показват относително равномерно развитие на различните аспекти на кариерната адаптивност (Таблица 4 и Фигура 7). **Най-високи стойности се наблюдават при субскалата „Контрол“** ($M = 3.69$), което предполага по-силно чувство за лична отговорност и въздействие върху кариерните решения. „Загриженост“ ($M = 3.64$) и „Увереност“ ($M = 3.53$) също са на сходни нива, докато „Любопитство“ ($M = 3.50$) е най-ниската, макар и минимално. Стандартните отклонения показват умерена вариабилност, което предполага наличие както на ученици с по-висока адаптивност, така и на такива, които тепърва изграждат тези компетентности.

4.3.2. Субскали на SCCI

Таблица 5. Описателна статистика на субскалите на SCCI ($N = 57$)

Субскала	Средна стойност	Стандартно отклонение
Аз-концепция	3.49	1.04
Информация	3.41	0.98
Решение	3.38	1.21

Субскала	Средна стойност	Стандартно отклонение
Подготовка	3.50	1.13

Четириите субскали на SCCI („Аз-концепция“, „Информация“, „Решение“ и „Подготовка“) показват сравнително равномерни средни стойности, характерни за фазата на кариерно развитие при юношите (Таблица 5). **Най-висок резултат се наблюдава при субскалата „Подготовка“** ($M = 3.50$), което може да се тълкува като тенденция към ориентация към конкретни действия, свързани с бъдещия професионален избор. „Аз-концепция“ ($M = 3.49$) и „Информация“ ($M = 3.41$) следват с близки стойности, докато **най-ниска е субскалата „Решение“** ($M = 3.38$) — очаквано за възрастовата група, в която процесът на окончателно професионално решение често е все още в развитие (Фигура 7). Стандартните отклонения показват умерена вариабилност.

Фигура 7. Средни стойности на субскалите на SCCI

4.4. Корелационен анализ

Поради количествения характер на данните и приблизително нормалното им разпределение, е използван коефициентът на Пийърсън за оценка на взаимовръзките между променливите.

4.4.1. Корелация между общите резултати по CAAS и SCCI

Получените резултати показват изключително силна положителна корелация между двата общи показателя ($r = 0.94$), което означава, че по-високите нива на кариерна адаптивност са свързани с по-високи нива на изграждане на кариерата. Това потвърждава стабилната взаимовръзка между двата конструкта и подкрепя концептуалната им близост.

4.4.2. Корелации между субскалите

Таблица 6. Корелация между субскалите на CAAS и SCCI

CAAS SCCI --->	АЗ-КОНЦЕПЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	РЕШЕНИЕ	ПОДГОТОВКА
ЗАГРИЖЕНОСТ	0.75	0.77	0.83	0.85
КОНТРОЛ	0.83	0.84	0.83	0.82
ЛЮБОПИТСТВО	0.85	0.82	0.81	0.83
УВЕРЕНОСТ	0.81	0.78	0.78	0.78

Данните показват систематично силни положителни корелации между субскалите на двете скали (Таблица 6). Стойностите варират между $r = 0.75$ и $r = 0.85$, което означава, че по-високите нива на *загриженост, контрол, любопитство и увереност* (CAAS) са свързани последователно с по-високи нива на изграждане на *професионална Аз-концепция, проучване на информация, вземане на решение и подготовка* (SCCI). Тази консистентност в корелациите подкрепя теоретичната близост между двата конструкта и показва, че процесите на кариерна адаптивност и кариерно конструиране функционират взаимосвързано.

5. ОБОБЩЕНИЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Според конструкта на Марк Савикас кариерната адаптивност представлява психологически ресурс и комбинация от няколко кумулативни фактори – гъвкавост, активност, отговорност и увереност чрез които индивидът отговаря на изискванията на непрекъснато променящия се свят на труда. Вместо като статична характеристика, адаптивността функционира като вътрешен капацитет за ориентиране, вземане на

решения и изграждане на личен професионален наратив. Според теорията на кариерното конструиране, именно чрез този ресурс младежите в юношеска възраст 15-18 г. изграждат своята Аз-концепция, събират информация за възможности, формират решения и предприемат подготовка за действие за осъществяване на професионален избор.

Резултатите от настоящото изследване показват наличието на силна взаимовръзка именно между механизма на адаптивността и изграждането на кариера при юношите. В съвременното глобално общество, в което професиите се променят със скорост, непозната за предишните поколения и в което дигиталната среда създава привидно неограничен ресурс от възможности, но и хаос, кариерната адаптивност се явява не просто полезен ресурс, а необходимост за психологическо оцеляване. Участниците демонстрират способността да се ориентират, да мислят за бъдещето, да търсят информация и да създават някаква структура в собствените си избори, което би било трудно осъществимо без вътрешната динамика на адаптивността.

Демографските данни подчертават интересен и важен социален контекст - макар родителите с висше образование да са мнозинство, влиянието им върху кариерните избори на учениците е ограничено. Водещият източник на информация са връстниците и социалните мрежи, т.е. дигиталните пространства, в които младите хора вече изграждат своите представи за професионалния свят. Отсъствието на учителите като източник на влияние е особено показателно, тъй като то отразява липсата на авторитетни ролеви модели в училищна среда. Вместо родителите и учителите, учениците посочват социалните мрежи (Instagram, TikTok, YouTube и др.) и връстниците си като основни източници на информация. Това подчертава промяна в кариерната социализация – от вертикални модели на влияние (родител - дете, учител - ученик) към хоризонтални (връстници - дигитална среда). Една от ключовите характеристики на съвременното поколение е тази, която илюстрира крах в изкуствено наложените авторитети, от една страна и липса на естествени, от друга.

Съвременните ученици не възприемат професионалния си път статично, не го виждат като „готова формула“, която някой възрастен може да им подаде, а като пъзел, който трябва да сглобят сами, опирайки се на собствените си ресурси и средата, която чувстват близка до тях самите. Това отправя сериозно предизвикателство, както към тях самите, така и към възрастните в ролите им на родители, учители и педагози, на които също се налага да продължават да се адаптират в съвременните условия на пазара на труда, а личностното усъвършенстване, продължава да бъде предиктор за реализация и при двете

групи.

В този смисъл, резултатите от двете скали на CAAS и SCCI показват важна картина: учениците проявяват умерено до високо ниво на кариерна адаптивност и развитие в отделните етапи на кариерното конструиране. Субскалите разкриват относителен баланс – те мислят за бъдещето (загриженост), усещат се като активни участници (контрол), проявяват любопитство и търсене (любопитство) и в известна степен вярват, че могат да се справят с предстоящите задачи (увереност). Паралелно с това, те имат определена степен на яснота за себе си, събират информация, опитват се да вземат решения и обмислят подготовка за бъдещето.

Резултатите от настоящото изследване потвърждават наличие на силната взаимовръзка между кариерната адаптивност и степента на кариерно конструиране. Колкото по-силен е вътрешният психичен ресурс, толкова по-ясно и целенасочено протича процесът на изграждане на професионална идентичност. Това показва, че за съвременния ученик „да мисли за бъдещето“ и да извършва действия в посока на бъдещето си кариерно развитие, са две страни на един и същ процес, а не отделни стъпки.

Обобщено, участниците представят профил на млади хора, които разчитат повече на себе си, отколкото на традиционни авторитети; черпят информация от среда, която е нестабилна, но близка до тях; мислят за бъдещето като нещо динамично, не като един избор за цял живот; развиват адаптивност, защото тя е нужна не само за оцеляване, но и за личностно развитие, което би следвало да предшества и съпътства конструирането на кариерата чрез вътрешни, вместо основно външни ориентири, каквито са постоянно променящите и непредсказуеми изисквания на пазара на труда днес.

5.1. Обсъждане на хипотезата

Основната хипотеза на изследването предполага наличие на статистически значима положителна взаимовръзка между нивата на кариерната адаптивност и степента на развитие на етапите на кариерно конструиране при ученици от горен курс. Получените резултати подкрепят силно тази хипотеза и очертават картина на силно свързани и взаимно подсилващи се психологически процеси.

Кариерната адаптивност в своята четирикомпонентна структура (загриженост, контрол, любопитство, увереност) представлява вътрешен ресурс, който позволява на индивида да се ориентира, да реагира и да създава смисъл в условията на промяна. При юношите този процес е дори по-ярко изразен, защото развитието на идентичността

неизбежно включва ориентиране към бъдещето, проучване на възможности и изпробване на различни роли. В тази връзка, адаптивността освен полезно качество, е и психологическа опора, чрез която младият човек започва да изгражда своето място в света.

Изграждането на кариерата, измерено чрез скалите за Аз-концепция, събиране на информация, вземане на решения и подготовка за реализиране на избора, изискват именно адаптивен вътрешен капацитет. Резултатите показват, че когато учениците проявяват способност да мислят за бъдещето си, да поемат лична отговорност, да изследват и да вярват в собствените си способности, те паралелно развиват и по-структурирана представа за това кои са, какво искат и как могат да го постигнат. Това сочи, че вътрешната психологическа активност и външното кариерно поведение се развиват синхронно.

Тази взаимовръзка напълно съответства на теоретичните постановки на Савикас, който разглежда адаптивността като ключов механизъм, чрез който индивидът „конструира“ своя професионален живот, вместо да се адаптира безкритично към обстоятелствата. В контекста на юношеството това означава, че способността на учениците да се ориентират, да мислят гъвкаво и да поемат контрол над процесите в живота си, е пряко свързана с начина, по който изграждат своята професионална идентичност. Следователно резултатите от настоящото изследване потвърждават хипотезата и подчертават универсалността на теоретичния модел.

В допълнение, силната взаимовръзка между двата конструкта отразява и динамиката на съвременното общество. Днес учениците се изправят пред професионална среда, която се променя изключително динамично, а традиционните модели за избор на професия (родителски съвет, учителски авторитет, установени пътеки за развитие) губят своята тежест. В такава среда кариерната адаптивност става не само средство за планиране, но и инструмент за психологическо ориентиране. Това обяснява защо адаптивността е толкова силно свързана с процесите на кариерно конструиране, тъй като тя предоставя вътрешната устойчивост, необходима за навигиране сред несигурността.

Обобщено, резултатите ясно показват, че кариерната адаптивност и кариерното конструиране функционират като взаимосвързани и взаимно подсилващи се процеси. При учениците от горен курс, които се намират в предизвикателен период за изява на своята идентичност и професионално самоопределяне, този механизъм е особено силен. Това потвърждава основната хипотеза и разкрива значима психологическа

закономерност - когато младият човек разполага с адаптивни ресурси, той успява да създаде по-ясна и целенасочена професионална посока.

5.2. Обсъждане на допълнителните хипотези

5.2.1. Взаимовръзка между загриженост и проучване и събиране на информация за професии

Допълнителната хипотеза, че учениците с по-високи нива на *загриженост* ще имат по-високи резултати по скалата *проучване и събиране на информация за професии*, е напълно подкрепена от резултатите, като установява наличието на силна корелационна връзка, установена както от гледна точка на теорията на кариерната адаптивност, така и от гледна точка на психология на развитието и в частност – психологията на юношеството.

Загрижеността (Concern) в модела на Савикас представлява ориентацията към бъдещето - способността на индивида да вижда „по-далеч“, да усеща значимостта на предстоящите избори и да проявява ангажираност към личната си посока. При юношите това е първият етап, в който идеята за бъдеще започва да се конкретизира. Логично е, че когато ученикът *мисли за бъдещето*, той започва и *да търси информация*. Поведение, насочено към търсене и намиране на информация, е естествено продължение на вътрешната позиция „това има значение за мен“. Резултатите потвърждават, че мотивационният компонент на адаптивността (загрижеността) е тясно свързан с когнитивното ориентиране в света на професиите.

При съвременните ученици тази връзка е дори по-осезаема, защото достъпът до информация е постоянен и неструктуриран. Когато липсва ясна подкрепа от възрастните, загрижените юноши сами поемат инициативата да изследват възможностите, често чрез социалните мрежи и връстници. Това прави информационното търсене не просто инструмент, а част от тяхното самоутвърждаване.

5.2.2. Взаимовръзка между контрол и вземане на решение

Хипотезата, че по-високият контрол води до по-високи резултати при вземането на решение за професия, също е категорично подкрепена. Контролът в модела на адаптивността изразява чувството за лична отговорност и способността човек да възприема себе си като активен автор на собствените си избори.

При юношите контролът е свързан с изграждането на автономност — ключов процес в тази възраст. Когато ученикът преживява, т.е. чувства, че решенията са негови, процесът на избор става по-ясен, по-структуриран и по-съзнателен.

Резултатите показват, че младите хора, които преживяват себе си като способни да влияят върху бъдещето си, вземат и по-зрели решения относно професия. Това е особено важно в контекста на съвременната несигурност, където пасивните индивиди се чувстват тотално изгубени, а активните, макар и несигурни, успяват да изградят път напред.

5.2.3. Взаимовръзка между любопитство и изясняване на професионална Аз-концепция

Хипотезата, че учениците с по-високи нива на любопитство ще имат по-високи резултати при изясняването на професионалната Аз-концепция, също се потвърждава. Любопитството е изследователската част и компонента на адаптивността - желанието да се проучват възможности, да се експериментира, да се изследват различни аспекти на себе си и света.

Юношеството е времето, в което идентичността се изгражда чрез проби, грешки, моделиране и сравнение. Без любопитство липсват движение, себепознание и осъществяване на избор. Затова не е изненадващо, че по-любопитните ученици имат и по-високи нива при изграждане на професионална Аз-концепция. Те събират информация и я използват, за да опознаят себе си. Това е ядрото на модерния модел за кариерно конструиране: изборът не е ориентиран единствено към „*професията, която пасва*“, а към „*професията, която съответства на това кой съм и какъв искам да бъда*“ (Savickas, 2017) . Този модел изглежда е все по-актуален и в света на възрастните, затова Марк Савикас описва процеса на кариерно изграждане като разгръщащ се във времето процес.

5.2.4. Взаимовръзка между увереност и подготовка за реализиране на избора

Хипотезата, че учениците с по-висока увереност ще имат по-високи резултати при подготовката за реализиране на избора, се потвърждава от настоящите резултати. Увереността е енергийният компонент на адаптивността, т.е. способността да вярваш, че можеш да постигнеш това, което си избрал.

Когато младият човек е уверен, той преминава от размисъл към действие. И обратно, ниската увереност води до отлагане, избягване и липса на действие в посока осъществяване на целите.

Съвременните ученици често се сблъскват с вътрешни и външни противоречия: множество възможности, малко или липса на стабилни ролеви модели, несигурност относно бъдещето и най-вече натиск от социалните мрежи, който се изразява в едно перманентно сравнение с другите. Увереността действа като защитен фактор, който им позволява да поддържат мотивация, да направят първи стъпки и да се ангажират с конкретни действия за професионално развитие. Но развитието на увереността е следствие на процеса на себепознание, в който е важно да се различава какво мисля аз по въпроса, какво мислят другите, къде са допирните точки или липсата на такива. Дали това, което другите правят е подходящо за мен или не и най-вече дали безкритичното следване на другите, е това, което е полезно за мен.

Резултатите ясно показват, че уверените ученици са по-склонни да се подготвят реално за осъществяване на желания от тях избор чрез курсове, обучения, среща с професионалисти, изследване на пазара на труда и т.н.

5.2.5. Взаимовръзка между кариерната адаптивност като предиктор за по-високи нива на кариерно конструиране при ученици от горен курс

Последната допълнителна хипотеза, която изследва наличието на предикторна стойност на кариерната адаптивност спрямо кариерното конструиране, също е потвърдена. Всъщност резултатите показват, че адаптивността не просто „предсказва“ кариерното конструиране, тя го обуславя. Тези резултати кореспондират с теорията на Савикас, която поставя адаптивността като фундаментален механизъм за професионално развитие. Когато вътрешните ресурси на ученика са развити, процесите на изясняване, проучване, вземане на решение и подготовка протичат естествено и последователно. При липса на адаптивност тези процеси остават фрагментирани, несвързани или изцяло пасивни.

5.3. Обсъждане на демографски данни

Демографският профил на участниците очертава една позната, но изключително показателна картина за съвременните юноши в българския контекст. В извадката преобладават момчетата (68.4%), което съответства на вече установената тенденция именно те по-често да участват доброволно в изследвания, свързани с личностно развитие и кариерни планове. Това е група, която традиционно показва по-висока интроспекция, ангажираност с училищните задачи и чувствителност към теми като бъдеще, избор, смисъл. Момчетата участват значително по-рядко (31.6%), което може да се тълкува в контекста на различните модели на социализация: те са насърчавани повече към действие, а не към рефлексия, а настоящото изследване изисква именно рефлексия.

Възрастовото разпределение (15–18 г.) покрива критичния период, в който започва активното формиране на идентичността и първите реалистични представи за бъдещата професионална роля. Разпределението между възрастите е сравнително равномерно, като най-голям дял заемат 15 и 17-годишните. Именно в тази възраст юношите започват да мислят в перспектива, развива се способността за абстрактно мислене, а вътрешните им модели за себе си и света стават по-структурирани. Това прави резултатите по скалите релевантни и психологически устойчиви, като те показват наличието на реални когнитивно-емоционални реконструкции на бъдещото „Аз“.

Данните за **образованието на родителите** показват, че при майките 49 от 57 имат висше образование, а при бащите 44. Това индикира за среда с висока образователна култура, което би трябвало да улеснява процеса на кариерно ориентиране. В действителност обаче, се наблюдава интересен парадокс: високото образование на родителите не се превръща в авторитет или водещ фактор при вземането на решения. Причината вероятно се корени в специфичната динамика на съвременната заетост — голяма част от професиите на родителите (от мениджъри и инженери до медицински сестри и учители) попадат в широк спектър, който не предоставя еднозначна рамка за професионална ориентация. Това е симптоматично за новата епоха: моделите вече не се предават вертикално (родител - дете), а хоризонтално (върстници - връстници; социални мрежи - юноши). Наблюдава се характерната за България дисоциация между образователно ниво и професионална реализация. Макар мнозинството родители да притежават висше образование, професиите им са разпределени в широк диапазон от

сфери, включително такива, които не изискват висше образование. Това вероятно влияе и върху начина, по който юношите възприемат родителите като кариерен авторитет - формалното образование не се превръща автоматично в доверие или експертност.

Една от най-силните индикации в това изследване идва от въпроса „*Кой според Вас ще има най-голяма роля при избора на бъдещата Ви професия?*“, а резултатите от неговите отговори сочат експлицитно, че юношите определят себе си като най-голям фактор за предстоящите им кариерни избори (52.6%). На следващо място посочват майката (21.1%), след това бащата (5–6%), родителите заедно (10.5%), учителите (3%) и приятелите (3%). Тези данни очертават една отчетлива тенденция: съвременният юноша преживява себе си като главния архитект на собствената си кариера. Той не разчита на външни авторитети, а на собствената вътрешна ориентация, независимо дали тя е стабилна или още в процес на формиране. Това е радикално различно от модела, познат в предходните поколения, където родителят или училището задаваха траекторията на професионалния избор.

Резултатите класират майката като следващ значим фактор, докато бащинската фигура остава периферна, което кореспондира с множество социални изменения (натовареност, отсъствие, роля в семейството). Учителите се очертават като слабо представени в процеса на кариерно влияние, а образователната среда се откроява като ограничен източник на кариерно влияние за учениците. Ограничената свързаност между училищна среда и кариерни представи, е сигнал за структурен проблем в системата на образованието.

Интересно е да се обърне внимание и на разминаването между източниците на информация и източници на влияние: учениците се информират основно от връстници и социални мрежи (70%), но не ги признават като фактор при вземане на решение (само 3%). Това показва типичната за възрастта динамика - *емоционално тийнъйджърът държи на автономията, но когнитивно разчита на хоризонталната група*, т.е. той е уверен, че сам прави избор и взема своите решения, но всъщност конструира решението си на основата на средата, в която се намира.

В контекста на резултатите (72% възнамеряват да продължат да учат) може да се предположи, че наблюдаваната активност и амбициозност при учениците се развиват на фона на отслабващи традиционни форми на подкрепа. В училищната и семейната среда се откроява тенденция към намалена роля на установените авторитети, което създава вакуум в процеса на ориентиране и професионално развитие. В тази ситуация юношите

все по-често изграждат своите представи и избори чрез общуване с връстници и дигитален обмен, които се превръщат в основни пространства за формиране на идентичност и кариера.

Данните от резултатите по основните скали сочат, че учениците, които преживяват себе си като автономни и отговорни за собствената си кариера, логично показват по-високи нива на кариерна адаптивност, както и по-ясно структурирани етапи на кариерно конструиране. Демографията е важен детайл, който задава контекста, в който психичният процес се развива. Тези данни установяват наличието на нова социална динамика: процесът на ориентиране протича предимно през хоризонтални мрежи - връстници, онлайн общности и дигитални платформи. Отношенията „ученик–ученик“ се оказват основен канал за информация, а виртуалната среда - основен източник на модели и стратегии за избор, който често замества структурираното взаимодействие с възрастни и специалисти.

Последният важен показател от демографските данни иднизира, че 86% от участниците никога не са използвали услугите на кариерен консултант. Това допълнително подчертава, че изборът на професия се случва основно чрез самонасочване и неформални източници, а професионалната подкрепа в училищна среда се отчита като ограничена или слабо достъпна за учениците. В процеса на подготовка за изграждане на кариера при младежи в училищна възраст, данните сочат слабо към незначително влияние (3%) от страна на учители и психолози в период, в който нуждата от структурирана подкрепа е най-изразена.

5.4. Интерпретация на резултатите в контекста на конструкта на Марк Савикас

Резултатите от настоящото изследване се вписват последователно и логично в теоретичната рамка на кариерното конструиране според Савикас. Моделът поставя кариерната адаптивност като основен психологически ресурс, който подготвя индивида за успешното справяне с преходите, предизвикателствата и изискванията на професионалната среда. Именно тук се разполага ключовата връзка между четирите адаптивни измерения и развитието на етапите на кариерно конструиране.

Първото адаптивно измерение – **загрижеността за бъдещето** е свързано със способността на юношата да възприема предстоящия си кариерен път като значим. В изследването учениците с по-високи нива на загриженост, показват по-активно

проучване и ориентиране в професионалната информация. Това съвпада с виждането на Савикас, че усещането за „насоченост“ към бъдещето е първата предпоставка за поемане на отговорност към него. Когато юношата осъзнава, че изборът е важен, той започва да търси данни, да се информира и да планира – процес, който е част от началните фази на кариерното конструиране.

Вторият ресурс – **контролът** се проявява в убеждението, че човек е активен автор на собствените си решения. Именно това виждаме и в резултатите: учениците, които преживяват себе си като способни да влияят върху своята посока, демонстрират по-висока способност за вземане на решения относно бъдещата професия. Теорията на Савикас подчертава, че усещането за лична отговорност е необходимо за преминаване от пасивност към избор. Тийнейджърите, които имат усещането за вътрешен локус на контрол, по-лесно формулират цели и оценяват възможности, именно това наблюдаваме и тук.

Третото измерение – **любопитството** е свързано с изследователския аспект на адаптивността. То подтиква индивида да разширява границите на познанието си, да експериментира с идеи и да визуализира различни сценарии за бъдещето. В резултатите ясно се вижда, че по-високото любопитство се свързва с по-добре изяснена професионална Аз-концепция. Това е в пълен синхрон с теорията, според която любопитството осигурява психологическия механизъм за опознаване на собствените възможности, интереси и предпочитания – процес, който е фундаментален за изграждането на професионална идентичност.

Четвъртото измерение – **увереността** представлява енергийния компонент на адаптивността. Тя дава възможност на младия човек да се заеме с практическата страна на кариерното развитие. В това изследване по-високата увереност се свързва с по-добра подготовка за реализиране на избора. Това отговаря на логиката на модела, който приема, че дори най-ясната информация и най-структурираната Аз-концепция остават неефективни без увереността, за да бъдат приложени на практика. Юношите, които вярват в способностите си, преминават от размисъл към действие, което е последният етап от кариерното конструиране.

В съвкупност, тези резултати показват именно това, което Савикас описва: кариерната адаптивност не само подпомага, а буквално структурира процесите, чрез които се изгражда професионалната траектория. Всяко от четирите измерения изпълнява специфична функция и създава условия за съответната фаза от кариерното конструиране.

Когато адаптивността е висока, този процес протича по-организирано, по-съзнателно и по-цялостно.

От гледна точка на възрастовата специфика, резултатите са напълно очаквани. Юношеството е период на интензивно изпробване, реконструкция на идентичността и първо реално мислене за личната траектория. В тази възраст именно адаптивните ресурси оформят способността на младия човек да се движи уверено в свят, който е динамичен, непредсказуем и информационно пренаситен. Затова и силната взаимовръзка между кариерната адаптивност и етапите на кариерното конструиране не само потвърждава основната хипотеза, но и подчертава важноста на тези психологически механизми в съвременната реалност.

5.5. Практически импликации

Резултатите от изследването поставят на преден план няколко важни направления за практическа работа с юноши в контекста на кариерното развитие. Тези направления се отнасят до три основни сфери – училищната среда, семейството и професионалното консултиране, като всяка от тях има специфична роля в процеса на оформяне на бъдещата професионална идентичност.

5.5.1. Училищната среда: нужда от реално кариерно съдействие

Един от отчетливите резултати е слабо представената роля, която учениците отреждат на учителите при избора на професия, което индикира ограничена функционална връзка между училищния процес и реалността, която тийнейджърите преживяват. Училищната програма често остава по-структурирана и статична спрямо динамиката на външната среда. Тази разлика може да доведе до преживяване на дистанция и до намалена роля на учителя като фигура на влияние.

Училищната среда има нужда от интерактивни програми, които не просто „запознават“ учениците с професии, а развиват адаптивните им компетентности – загриженост, контрол, любопитство и увереност. Това могат да бъдат кратки модули, работилници или часове, интегрирани в учебния процес, които да поддържат умението на юношата да разсъждава за бъдещето, да структурира информация и да взема решения.

Друга важна линия е създаването на възможности за реални срещи с професионалния свят – не под формата на формални „професионални срещи“, а под

формата на практически дни, гостувания на специалисти, наблюдения в реални условия, участие в проекти. Практиката има значително по-голямо въздействие от всяка презентация.

5.5.2 Семейството: подкрепа вместо насочване към множество специалисти

Данните показват, че родителите и особено майките, остават значима референтна точка за учениците. В същото време тяхната роля е по-скоро емоционална, отколкото информационна. Бащата често се възприема като фигурата, която задава посоката, дисциплината и структурата във външния свят. Юношите не търсят „модел“ от родителя, а търсят утвърждаване. Това е логично, тъй като в този период те се стремят към автономност и отстояване на собствените избори. Важно е родителите да бъдат насърчени да подкрепят и участват в процеса. Ролята им може да бъде най-полезна, когато:

- задават въпроси, които разширяват мисленето на ученика;
- приемат, че светът на труда, в който техните деца ще навлязат, се различава значително от света, в който те самите са израснали;
- подпомагат проучването, без да го налагат;
- валидират самостоятелността на юношата като нормална част от развитието.

5.5.3 Юношите: автономност и нужда от структуриране и ролеви модели, които да водят

Един от ключовите изводи е, че учениците се възприемат като основни автори на собствения си кариерен избор. Това е силен адаптивен ресурс, но е свързан и с определени рискове, ако не се съчетае със структурирана подкрепа. Тийнейджърът има мотивацията, но не винаги има ясна рамка или достъп до качествена информация.

За практиката това означава, че работата с юноши е по-ефективна, когато не се фокусира върху даване на „готови отговори“, а се насочва към:

- развиване и насърчаване на **самостоятелно** и критично мислене;
- свързване на интереси с реални възможности;
- развиване на умения за оценяване на информацията;
- изграждане на увереност за предприемане на първи стъпки.

Моделът на Савикас предлага инструменти за точно този тип развитие – адаптивността е преди всичко личностен ресурс, който може да бъде трениран и развиван.

5.5.4 Кариерното психологически ориентирано консултиране: критичен ресурс, който липсва

Почти всички ученици в извадката посочват, че никога не са използвали услугите на кариерен консултант. Това индикира съществена празнина в системата на кариерната подкрепа.

Практическата необходимост тук е очевидна. Училищата имат нужда от:

- реално функциониращи услуги по кариерно консултиране;
- специалисти, които могат да интерпретират адаптивните ресурси;
- индивидуална и групово работа с учениците;
- насочване, основано на психологическа грамотност, вместо административни процедури.

Кариерният консултант изпълнява ролята на посредник между ученика, информацията и възможностите. Неговият подход по същество представлява водене на психологически процес, иницирайки подход, насочен към себеизследване, създаващ пространство на доверие, което отсъства като показател в настоящите резултати.

5.5.5 Дигиталната среда: неизбежност и осъзнато интегриране

Фактът, че учениците се информират основно чрез социални мрежи и връстници, е фактор, който поставя редица въпроси, свързани с човешките взаимоотношения, наред с новата парадигма на глобална дигитализация и живот във виртуалната реалност. Пренебрегването или отричането на тази нова парадигма, би могло да задълбочи дистанцията и ограничената свързаност между юноши, родители и учители. Вместо това практиката може да интегрира:

- създаване на дигитални ресурси, които осигуряват информация за кариерни възможности, включително психологически ресурси за тяхното реализиране;
- разработване на интерактивни кариерни материали и последващо обсъждане в реална жива среда, където експертите могат да посрещнат въпросите на юношите;

- включване на учениците в онлайн платформи за професионално ориентиране и последващо проследяване и обсъждане;
- използване на социалните мрежи за професионални кампании, адаптирани към езика на младите.

Дигиталната среда може да бъде мощен инструмент, ако се използва целенасочено. Но оставена без психологическо съдържание, без съпътстващ процес на себепознаване и без присъствието на зрели възрастни, които да осигуряват ориентация, тя се превръща в пространство на висока информационна натовареност, бързи сравнения и ускорени избори, за които юношата още няма вътрешните опори. В условията на глобална дигитализация психологическото развитие не протича с темповете на технологичния напредък, тъй като човешките етапи на съзряване не могат да бъдат прескочени. Когато се наблюдава тенденция към отслабване на връзката между поколенията, когато възрастните имат затруднения в новата реалност, младите остават сами в пространство, което изглежда неограничено, но често остава без ясно очертани ориентири. Това не създава риск от „грешен избор“, но от формиране на идентичност формирана от външни стимули, отколкото от вътрешна посока. Затова интегрирането на дигиталната среда, следва да върви ръка за ръка с възстановяване на смислените човешки връзки – в семейството, в училището и в отношенията между поколенията. В противен случай, разполагаме с огромно количество информация, но без достатъчно живи ориентири, които да помагат младия човек (и въобще човека) да превърне тази информация в посока, отговорност и развитие.

5.5.6 Психологическа работа, подкрепа и подготовка на експертите в училищна среда

Настоящите резултати, макар и част от ограничена представителна извадка, разкриват още един критичен аспект – ограниченият брой възрастни, подготвени да работят с юноши в контекста на кариерното развитие. Учители, училищни психолози и кариерни консултанти често се оказват с ограничена подготовка сред бързи промени, тревожни възрастни, дигитална свръхстимулация, социални мрежи, информационен хаос и несигурен пазар на труда.

Липсата на обучение, супервизия и психологическа грамотност при специалистите води до това, че **юношите търсят опора предимно сред връстници и онлайн**

съдържание, което по дефиниция не може да замести зрелия, стабилен възрастен. Именно затова много млади хора преживяват професионалния избор не като процес на узряване, а като самотна борба - без огледална функция, без коректив и без модел за интеграция.

Необходима е системна инвестиция в професионално развитие на по-голям брой училищни експерти: обучение по психологическо консултиране, работа с идентичността, разбиране на етапите в кариерното конструиране, както и развитие на умения за свързване на различните поколения. Така училището може да стане среда, в която младите хора се чувстват видени, чути и подкрепени, вместо да се чувстват оставени сами в процеса.

Подготовката на експертите не е административна формалност, а **предпоставка за здравословно психично развитие и устойчиви кариерни избори** в едно общество, което се променя по-бързо от способността ни да го разберем.

5.6. Ограничения на изследването

Настоящото изследване бе изправено пред редица ограничения, които произтичат не толкова от самата методология, колкото от контекста на административните процедури в образователната система. Най-същественото от тях бе затрудненото осигуряване на съдействие от страна на училищните специалисти. Макар изследването да е анонимно и да не включва лични или чувствителни данни, експериментални процедури или каквито и да е рискове за участниците, инициативи от подобен тип често се възприемат като допълнително натоварване, което изисква време и координация. Раздаването на писмени съгласия, например, бе посочено като твърде ангажиращо. Тази трудност следва да бъде разбрана през по-широка перспектива, която разкрива това, че значителна част от училищните специалисти работят в условия на висока административна натовареност, което ограничава времето за пряка работа с учениците. В такава среда всяка външна инициатива, включително и научно изследване, често се възприема като допълнителен ангажимент, отколкото като възможност за професионално обогатяване и взаимен обмен. Наблюдава се и известна предпазливост към взаимодействие с външни специалисти, което допълнително затруднява колаборацията и ограничава възможностите на учениците да се срещат с нови модели и перспективи.

Друг съществен фактор бе условието изследването да се проведе само в онлайн формат. Училището посочи, че поради висока ангажираност и административна натовареност, няма възможност да подпомогне присъствено провеждане, поради което изследването бе реализирано в онлайн формат. Онлайн средата улеснява достъпа, но ограничава личния контакт между изследователя и участниците и поставя допълнителни ограничения по отношение на контрола върху процеса.

Всички тези фактори доведоха до редуциране на извадката – от първоначално планираните 100 участници до 57. Това е пряко следствие от затрудненото съдействие, административната натовареност и ограничените възможности за устойчиво сътрудничество между училищните институции и външните специалисти.

Основното ограничение се корени не в метода или работа с учениците, а в образователната среда, която често поставя бариери пред професионалното взаимодействие. Това е системен въпрос, който засяга не само настоящото изследване, а и възможностите за по-дълбока работа с младите хора – работа, която изисква време, ресурс, отвореност към диалог, нови знания и най-вече правилно приоритизиране.

На последно място, но не и по важност, е липсата на комуникация и координация между училищната и университетска среда, което допълнително поставя затруднения пред изследователя-студент да организира сам своето изследване в училищна среда, която не разполага както с времеви, така и с психологически ресурс за подобни изследвания.

5.7. Препоръки за бъдещи изследвания

Настоящото изследване очертава няколко важни посоки за бъдещи изследвания, които могат да задълбочат разбирането за кариерната адаптивност и процесите на кариерно конструиране в юношеска възраст.

Първо, необходимо е проучване с по-широки и представителни извадки, обхващащи различни училища, региони и социално-икономически среди. Това би позволило по-прецизно сравнение между групи и би разкрило специфични контекстуални влияния, които остават скрити в по-малки извадки.

Второ, препоръчва се използването на смесени методи (количествени и качествени) - интервюта, фокус групи или анализ на наративи могат да дадат по-дълбоко разбиране за начина, по който младите хора преживяват собствения си избор, а не само какво

отбелязват в стандартизирани скали. Този подход е особено полезен при изследвания на идентичността, където личният смисъл и качествените характеристики често са по-важен от числовите показатели.

Трето, важно е да се изследва влиянието на дигиталната среда като отделна променлива. Тийнейджърите днес развиват кариерна идентичност в условия, коренно различни от тези на предишните поколения. Изследвания, които анализират ролята на социалните мрежи, онлайн общностите и дигиталните ролеви модели, могат да дадат ценна информация за механизмите, през които се формира днешната кариерна ориентация.

Четвърто, препоръчително е **да се включат лонгитюдни дизайни**, които проследяват промяната на адаптивността и кариерното конструиране през годините. Това би позволило използването на модела на Савикас по начина, по който е замислен – като динамична система, която се развива и трансформира.

Пето, необходимо е **да се изследват и ефектите от целенасочени интервенции**. Например програми за развитие на кариерните адаптивни ресурси или тренинги за вземане на решения могат да се приложат в училищна среда и резултатите да се измерят в реални условия. Това би превърнало модела от теоретичен в практически инструмент.

Шесто, важна посока за бъдещи изследвания е **координацията между образователните институции**, в частност - между училищата и университетите. Подобряването на комуникацията, съвместните проекти и обменът на добри практики биха намалили дистанцията между „работа на терен“ и академична среда. Така училищата биха могли да се възползват от нови знания и подходи, а университетските изследователи - от реален достъп до училищните общности. Освен това, по този начин учениците ще имат реално общуване със студенти и така биха могли да имат реални впечатления и директна обратна връзка за образованието и специалностите, които ги интересуват след завършване на училище. Това партньорство е ключово за преодоляване на фрагментацията, която често пречи на практиката и теорията да се срещнат на смислено ниво.

Накрая, препоръчва се разработване на изследвания, които включват **кариерни консултанти и училищни психолози** като отделни изследвани групи. Тяхната роля е критична, но често недостатъчно проучена. Изследване на техните компетенции, нагласи и професионална идентичност би предоставило по-цялостна картина на системата, която влияе върху кариерното развитие на младите хора.

ИЗВОДИ

Настоящото изследване установява ключовата роля на кариерната адаптивност в процеса на кариерно конструиране при юноши от горен курс. Установената силна и статистически значима взаимовръзка между двата конструкта, подкрепя теоретичните постановки на Савикас, според които адаптивните ресурси – загриженост, контрол, любопитство и увереност, представляват основния психологически механизъм, чрез който младият човек изгражда своята професионална посока.

Резултатите показват, че юношите, които преживяват бъдещето като значимо, чувстват се автори на собствените си избори, проявяват изследователска нагласа и вярват в способностите си, са по-склонни да формират ясна професионална Аз-концепция, да събират информация, да вземат решения и да предприемат стъпки към реализиране на изборите си. Това подчертава значението на адаптивността не просто като личностно качество, а като динамичен ресурс, който може да бъде развиван и подкрепян в образователната среда.

Демографските резултати допълват тази картина. Тийнейджърите разчитат основно на себе си, връстниците си и дигиталното пространство при изграждане на професионални представи. Традиционните фигури на влияние – учители, училищни експерти и дори родители имат второстепенно значение. Това говори за дълбока промяна в начина, по който младото поколение търси информация, моделира идентичност и взема решения. По-слабо представения индикатор за училищни авторитети създава предпоставка за целенасочени усилия за по-развита училищна среда, която да предлага реални, съвременни и психологически зрели ролеви модели.

Ограниченията на изследването са свързани основно със затрудненото съдействие от страна на училищните институции и необходимостта от провеждането му в онлайн формат, отразяват по-широки системни предизвикателства. Административната натовареност, липсата на координация между училища и външни специалисти, и дефицитът на административен и времеви ресурс при училищните екипи, затрудняват реализирането на подобни изследвания и проекти.

В този контекст става ясно, че кариерното развитие не е еднократен избор, а процес, който изисква продължителна психологическа работа, информираност и работа с професионално подготвени експерти. Адаптивността е ресурс, който може да се

култивира, но само ако средата е подготвена и отворена за това. Ето защо бъдещите усилия следва да бъдат насочени не само към учениците, но и към възрастните, които оформят образователната среда – родители, учители, училищни психолози и образователни институции като цяло.

В заключение, самото провеждане на това изследване се превърна в реален пример за онова, което целеше да измери: адаптивност в действие. Динамичните промени и организационните ограничения поставиха всички участници – ученици, учители и изследовател в среда, която изискваше гъвкавост и способност за ориентация в движение. Изследването показва колко необходимо е това умение в контекст, в който познатите механизми често не функционират, а новите тепърва се създават. Именно затова адаптивността се открие не само като психологически ресурс, но и като практическо преживяване през целия процес. Адаптивността не означава да се променяш заради света, а да се променяш така, че да останеш себе си в него.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Драгова, С., Н. Колчева, (2023). Методология за кариерно ориентиране, Наръчник, Проект G-Guidance, ISBN 978-619-92482-2-5
2. Колчева Н., Драгова С., (2022) *Психометрични характеристики на българската версия на въпросник за конструиране на кариерата при младежи*, Психологията – традиция и съвременност, СУ „Св. Климент Охридски“, София
3. Павлова Й., Колчева Н., Драгова С. (2021). *Изборът на професия сред българските юноши и тяхната кариерна ориентация*, изд. Технически университет, София, ISSN 2603-4999
4. Carkit, E. (2022). *The relations between career adaptability, career engagement, and life satisfaction*. *Psycho-Educational Research Reviews*, 11(3), 412–425. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.02
5. Chen, H., Fang, T., Liu, F., Pang, L., Wen, Y., Chen, S., & Gu, X. (2020). *Career adaptability research: A literature review with scientific knowledge mapping in Web of Science*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(16), 5986. <https://doi.org/10.3390/ijerph17165986>
6. Chen, H., Pang, L., Liu, F., Fang, T., & Wen, Y. (2023). “*Be perfect in every respect*”: *The relationship between perfectionism, career adaptability, and career decision-making difficulties of college students*. Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-576270/v1>
7. Crisan-Tausan, L. (2020). Aspects of career guidance and counselling for teenagers. *Journal Plus Education*, 26(1), 326–334. <https://www.uav.ro/jour/index.php/jpe/article/view/1777>
8. Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
9. Hart, D., & Carlo, G. (2005). *Moral development in adolescence*. *Journal of Research on Adolescence*, 15(3), 223–233. <https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2005.00094.x>
10. Harter, S. (2012). *The construction of the self: Developmental and sociocultural foundations* (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press. <https://www.guilford.com/books/The-Construction-of-the-Self/Susan-Harter/9781462522729>
11. Hartung, P. J., & Savickas, M. L. (2024). Career Adapt-Abilities Scale (CAAS). In *Handbook of Career Development* (pp. xx–xx). Springer. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-89738-3_48-2.pdf
12. Hirschi, A., Herrmann, A., & Keller, A. C. (2015). Career adaptivity, adaptability, and adapting: A conceptual and empirical investigation. *Journal of Vocational Behavior*, 87, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.11.008>
13. Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. *Journal of Vocational Behavior*, 45(1), 79–122. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027>
14. Lerner, R. M., & Steinberg, L. (Eds.). (2009). *Handbook of adolescent psychology* (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470479193>
15. Marcionetti, J., & Rossier, J. (2019). *A longitudinal study of relations among adolescents' self-esteem, general self-efficacy, career adaptability, and life satisfaction*. *Journal of Career Development*, 1–16. <https://doi.org/10.1177/0894845319861691>
16. Merino-Tejedor, E., Hontangas, P. M., & Boada-Grau, J. (2016). Career adaptability and its relation to self-regulation, career construction, and academic engagement among Spanish university students. *Journal of Vocational Behavior*, 93, 92–102. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.12.004>

17. Öztemel, K., & Akyol, E. Y. (2020). From Adaptive Readiness to Adaptation Results: Implementation of Student Career Construction Inventory and Testing the Career Construction Model of Adaptation. *Journal of Career Assessment*, 29(1), 54-75. <https://doi.org/10.1177/1069072720930664>
18. Pang, L. M., Wang, X., Liu, F., Fang, T., Chen, H., & Wen, Y. (2021). *The relationship between college students' resilience and career decision-making difficulties: The mediating role of career adaptability*. *Psychology*, 12, 872–886. <https://doi.org/10.4236/psych.2021.126053>
19. Pascual-Leone, J. (1970). A mathematical model for the transition rule in Piaget's developmental stages. *Acta Psychologica*, 32(1), 301–345. [https://doi.org/10.1016/0001-6918\(70\)90108-3](https://doi.org/10.1016/0001-6918(70)90108-3)
20. Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). *Career adaptability: A meta-analysis of relationships with measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results*. *Journal of Vocational Behavior*, 98, 17–34. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.09.002>
21. Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.-P. et al. (2009). *Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century*. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*.
22. Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). *Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries*. *Journal of Vocational Behavior*, 80(3), 661–673.
23. Savickas, M. L., Porfeli, E. J., & Hilton, T. L. (2018). *The student career construction inventory*. *Journal of Vocational Behavior*, 106, 138–152. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.01.007>
24. Steinberg, L., & Morris, A. S. (2001). Adolescent development. *Annual Review of Psychology*, 52, 83–110. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.83>
25. Soares, J., Taveira, M. C., & Cardoso, P. (2024). The student career construction inventory: Validation with Portuguese university students. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 24, 143–161. <https://doi.org/10.1007/s10775-022-09553-z>
26. Stumpf, S. A., Colarelli, S. M., & Hartman, K. (1983). Development of the Career Exploration Survey (CES). *Journal of Vocational Behavior*, 22(2), 191–226. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(83\)90028-3](https://doi.org/10.1016/0001-8791(83)90028-3)
27. Yoon, H. J., Bailey, N., Amundson, N., & Niles, S. (2018). *The effect of a career development programme based on the Hope-Action Theory: Hope to Work for refugees in British Columbia*. *British Journal of Guidance & Counselling*, 47(1), 6–19. <https://doi.org/10.1080/03069885.2018.1544827>
28. Wallace-Brosious, A., Serafica, F. C., & Osipow, S. H. (1994). Adolescent career development: Relationships to self-concept and identity status. *Journal of Research on Adolescence*, 4(1), 127–149. https://doi.org/10.1207/s15327795jra0401_7
29. Zammitti, A., Magnano, P., & Santisi, G. (2020). Work and surroundings: A training to enhance career curiosity, self-efficacy, and the perception of work and decent work in adolescents. *Frontiers in Psychology*, 11, 660721. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.660721>
30. Zhang, X., Savickas, M. L., Ma, Y., Li, C., Xue, W., & Wang, R. (2023). From Adaptive Readiness to Adaptation Results Testing the Career Construction Model of Adaptation in Chinese Adolescents. *Journal of Career Assessment*, 32(3), 578-597. <https://doi.org/10.1177/10690727231213810>

Приложения

Приложение 1. Скала за измерване на способностите за кариерна адаптивност (Career Adapt-Ability scale, CAAS) (Savickas & Porfeli, 2011)

Приложение 2. Скала за измерване на способностите за кариерна адаптивност (Career Adapt-Abilities Scale, CAAS, Savickas & Porfeli, 2011)

Скала за измерване на способностите за кариерна адаптивност Savickas & Porfeli, 2011

Инструкция

Различните хора използват различни силни страни, за да изградят кариерата си. Никой не е добър във всичко, всеки един от нас притежава някои силни страни повече от други. Моля, оценете колко силно сте развили всяка от изброените способности като използвате скалата по-долу:

- 1 - Слабо
- 2 - До известна степен силно
- 3 - Силно
- 4 - Много силно
- 5 - Изключително силно

Оградете цифрата, която съответства на Вашето мнение. Няма правилен или грешен отговор. Стремете се да отговорите, така както вие смятате.

№	СИЛНИ СТРАНИ	1 - Слабо	2 - До известна степен силно	3 - Силно	4 - Много силно	5 - Изключително силно
1.	Да мисля как би изглеждало бъдещето ми.	1	2	3	4	5
2.	Да осъзнавам, че изборите направени днес ще определят бъдещето ми.	1	2	3	4	5
3.	Да се подготвям за бъдещето.	1	2	3	4	5
4.	Да осъзнавам образователните и професионалните избори, които трябва да направя.	1	2	3	4	5
5.	Да планирам как да постигна целите си.	1	2	3	4	5
6.	Да съм загрижен за кариерата си.	1	2	3	4	5
7.	Да поддържам оптимизма си/доброто си настроение.	1	2	3	4	5
8.	Да взимам решенията си самостоятелно.	1	2	3	4	5
9.	Да поемам отговорност за действията си.	1	2	3	4	5
10.	Да отстоявам убежденията си.	1	2	3	4	5
11.	Да разчитам на себе си.	1	2	3	4	5
12.	Да правя това, което е правилно за мен.	1	2	3	4	5
13.	Да изследвам обкръжението си и заобикалящата ме среда.	1	2	3	4	5
14.	Да търся възможности за лично израстване.	1	2	3	4	5
15.	Да проучвам възможностите преди да направя избор.	1	2	3	4	5
16.	Да разглеждам различни начини за правене на нещата.	1	2	3	4	5
17.	Да вниквам дълбоко във въпросите, които ме интересуват.	1	2	3	4	5
18.	Да съм любопитен към нови възможности.	1	2	3	4	5
19.	Да изпълнявам ефективно задачи.	1	2	3	4	5
20.	Да се старая да върша нещата добре.	1	2	3	4	5
21.	Да уча нови умения.	1	2	3	4	5
22.	Да работя по най-добрия възможен начин.	1	2	3	4	5
23.	Да преодолявам пречки.	1	2	3	4	5
24.	Да разрешавам проблеми.	1	2	3	4	5

Приложение 2. Скала за конструиране на кариерата при ученици (Student Career Construction Inventory, SCCI) (Savickas & Porfeli, 2018)

Приложение 4. Въпросник за конструиране на кариерата при ученици (Student Career Construction Inventory, SCCI)

Въпросник за конструиране на кариерата при ученици (Student Career Construction Inventory, SCCI)

Savickas & Porfeli, 2011

Инструкция

Моля, отбележете колко сте мислили за или планирали всяко едно от следните твърдения като използвате следната скала, ограждайки една от цифрите:

- 1 - все още не съм мислил/а много за това
- 2 - мислил/а съм за това, но не знам какво да направя
- 3 - знам какво да направя по въпроса
- 4 - в момента правя това, което трябва да се направи
- 5 - вече съм го направил/а

№	Твърдения	все още не съм мислил/а много за това	мислил/а съм за това, но не знам какво да направя	знам какво да направя по въпроса	в момента правя това, което трябва да се направи	вече съм го направил/а
1.	Формирам ясна представа за своята личност.	1	2	3	4	5
2.	Разпознавам своите таланти и способности.	1	2	3	4	5
3.	Определям кои ценности са важни за мен.	1	2	3	4	5
4.	Знам как изглеждат в очите на другите.	1	2	3	4	5
5.	Определям като кои хора искам да бъда.	1	2	3	4	5
6.	Откривам какви са интересите ми.	1	2	3	4	5
7.	Поставям си цели.	1	2	3	4	5
8.	Говоря с хора от професията, която харесвам.	1	2	3	4	5
9.	Обсъждам кариерата си с учители и консултанти.	1	2	3	4	5
10.	Научавам неща за различни видове професии.	1	2	3	4	5
11.	Чета за професиите.	1	2	3	4	5
12.	Проучвам професии, които биха ми паснали.	1	2	3	4	5
13.	Работя почасова работа, която е свързана с интересите ми.	1	2	3	4	5
14.	Определям обучението, необходимо за работните места, които ме интересуват.	1	2	3	4	5
15.	Решавам с какво наистина искам да се занимавам, за да си изкарвам прехраната.	1	2	3	4	5
16.	Намирам работа, която ми подхожда/пасва.	1	2	3	4	5
17.	Избирам професия, която да ме удовлетворява.	1	2	3	4	5
18.	Планирам как да навляза в професията, която съм избрал.	1	2	3	4	5
19.	Уверявам се, че съм направил добър професионален избор.	1	2	3	4	5
20.	Развивам специални знания или умения, които ще ми помогнат да получа работата, която искам.	1	2	3	4	5
21.	Намирам възможности да получа обучението и опита, които са ми необходими.	1	2	3	4	5
22.	Започвам обучението, което ми е необходимо за предпочитаната от мен работа.	1	2	3	4	5
23.	Квалифицирам се за работата, която най-много ми харесва.	1	2	3	4	5
24.	Правя планове за търсене на работа.	1	2	3	4	5

Приложение 3. Формуляр за попълване на лична информация

1. Пол: Момиче Момче

2. Възраст: _____ години

3. Клас: _____

4. Образование на родителите - Отбележи коя е най-високата образователна степен на твоите родители.

		Майка	Баща
1.	Основно образование		
2.	Средно образование		
3.	Висше образование		

5. Професия на родителите – впиши сферата на работа/професия на твоите родители

Майка	Баща

6. Какво възнамерявате да правите след като завършите училище?

Ще продължа да уча (в университет, колеж, др.)

Ще започна работа веднага

Не знам

Друго: _____

7. Какви източници на информация използвате при избора си на професия?

Родители

Учители

Връстници и приятели

Социални мрежи (например Instagram, TikTok, YouTube)

Телевизия

Друго: _____

8. Кой според Вас ще има най-голяма роля при избора на бъдещата Ви професия?

Аз сам/а

Майка ми

Баща ми

Родителите ми

Учители

приятели

Не знам

Друго: _____

9. Използвали ли сте услугите на кариерен консултант (професионалист, който помага при избора на образование и професия)?

Да, помогна ми Да, но не ми помогна Не Не знам/Не съм сигурен